

II

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

УДК 94(47).084.3

К НЕКОТОРЫМ НЕДОУМЕННЫМ ВОПРОСАМ ЗАХВАТА ГЕРМАНСКИМИ ВОЙСКАМИ КРЫМА В АПРЕЛЕ 1918 ГОДА И УЧАСТИЮ В ЭТИХ ОПЕРАЦИЯХ КРЫМСКОЙ ГРУППЫ (ЗАПОРОЖСКОЙ ДИВИЗИИ) ВОЙСК УНР

Бутовский А.Ю.

Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого

В статье на основе советских, российских и украинских, а также впервые вводимых в оборот германских и английских источников рассматриваются вопросы захвата Таврической губернии и Крыма германскими войсками в апреле 1918 г. До сих пор в отечественной историографии этот вопрос специально не изучался, как и участие в этих событиях Войск Украинской Народной Республики. Основной задачей работы является выяснение действительной роли Крымской группы войск УНР под командованием подполковника П.Ф. Болбочана. Рассматриваются политические обоснования захвата Крымского полуострова сторонами конфликта. В хронологической последовательности, опираясь на различные виды источников, в работе реконструированы события по захвату германскими войсками Крымского полуострова. Используя метод сравнительного анализа, автор доказывает, что та называемый «Крымский поход» П.Ф. Болбочана, являлся исключительно пропагандистской акцией, как по своей сути, так и по информационному сопровождению. Реальных боевых операций, повлиявших на ход боевых действий, подразделения УНР не вели.

Ключевые слова: Брестский Мир, Советская Республика Таврида, Украинская Народная Республика (УНР), Петр Федорович Болбочан, Роберт Кош, Запорожская бригада (дивизия), 52-е Генеральное командование (Германской Армии), Перекоп, Черноморский Флот.

The paper is based on Soviet, Russian and Ukrainian sources as well as firstly introduced German and English sources and deals with the issues of the seizure of the Taurida Governorate and the Crimea by German troops in April 1918. This question has not been specially studied in domestic historiography until now, as well as participation of the troops of the Ukrainian People's Republic (UPR). The main task of the paper is to ascertain the actual role of the Crimean Group of Forces of the UPR under the command of lieutenant colonel P.F. Bolbochan. The author considers political grounds for the seizure of the Crimean peninsula by the conflict parties. The events of the seizure of the Crimean peninsula by the German troops are reconstructed in a chronological order on the basis of various types of sources. With the method of comparative analysis the author convincingly proves that the so-called "Crimean Campaign" by P. F Bolbochan was exclusively a propaganda action, both in its essence and on information support. The units of the UPR didn't conduct real combat operations which affected the course of military operations.

Keywords: The Peace Treaty of Brest, the Soviet Republic of Taurida, the Ukrainian People's Republic (UPR), Peter F. Bolbochan, Robert Kosch, Zaporizhzhya brigade (division), General kommando (z.b.V.) Nr. 52 (of the German Army), Perekop, the Black Sea Fleet.

Актуальность избранной проблемы исследования обусловлена тем, что, несмотря на поистине глобальный характер созданных до сих пор исследований, справочников и сборников документов, посвященных Гражданской войне на Украине и в Крыму, на сегодняшний день в российской и украинской историографии отсутствует простое описание первого в годы Гражданской войны штурма Перекопских перешейков и захвата германскими войсками полуострова Крым в апреле 1918 г. Это давало и даёт до сих пор возможность для различных манипуляций и прямого обмана в многочисленных «исторических» работах с пропагандистской целью. После первых работ автора и его коллег [12; 13; 9] на эту тему, появились попытки грамотных критических исследований, например, С.В. Громенко [32], который, манипулируя фактами и рассуждениями о «короткой» и «длинной» хронологиях «похода Болбочана», считает доказанным, что Крым от большевиков «освободили» Украинские войска. Опираясь на метод сравнительного анализа источников и предоставляемой ими хронологической информации, автор вскрывает наиболее близкие к реальности хронологические рамки событий.

Первыми в нашей стране авторами исследований, которые смогли качественно оценить и описать происходившие зимой-весной на Юге Украины события были В.А. Антонов-Овсеенко [6], Н.Е. Какурин [49; 50; 51] и Л. Дегтярев [35]. Причём первый был непосредственным участником событий – командующим большевистскими армиями на Украине, второй – работником ГШ РККА, а третий состоял в полевых войсках Одесской Советской Республики. Все последующие исследования в большинстве своём преследовали пропагандистскую цель, а их авторы часто не озабочивались чтением этих работ, хотя изредка все же цитировали. Много сделали для изучения этой проблемы сотрудники центральных и региональных органов Испарта, издавших ряд исследований [81; 48], несколько сборников документов [47; 72] и десятки статей в периодических изданиях «Красная летопись», «Пролетарская Революция», «Красный Архив», «Літопис революції», «Революция в Крыму» и др. В дальнейшем были изданы сотни научных работ и сборников документов.

Изучая и описывая вышеуказанные события, они стремились к достижению скорее пропагандистских, чем научно-исследовательских целей. Несмотря на это, среди них были десятки ярких и качественных работ, приоткрывавших политическую завесу над реальными событиями. Наиболее актуальное исследование по истории Крымской Красной Гвардии в 1917–1918 гг., напрямую захватывающее интересующую нас тему, написал сотрудник Крымского Истпарта Л.И. Ремпель [81]. Украинский сегмент историографии данной проблемы представляется самым многочисленным. Непосредственно участниками событий во время похода т.н. Крымской группы Запорожского отряда Войск УНР подполковника П.Ф. Болбочана написан ряд работ, в основном, офицерами кавалерии и технических войск [94; 4; 5; 63; 74; 99; 64 и др.]. Эти исследования крайне политизированы, переполнены лирическими и пропагандистскими вставками, а также иногда передают довольно фантастические эпизоды, но в то же время содержат датировки, что позволяет выявить реальную хронику движения украинских войск [59; 28; 83; 85; 88; 67; 11; 53 и др.].

Наиболее ценными в исследовании данного вопроса являются на сегодняшний день работы германских авторов, излагающие саму суть и хронологию интересующих нас событий, в большинстве случаев без всякой политической окраски. Среди них – непосредственные участники: Carl Adolf Maximilian Hoffmann [30], Erich Friedrich Wilhelm Ludendorff [61], von Otto Koch [103] и Josef van Bebber [104], а так же ряд других. Из современных нам иностранных историков следует назвать работы таких историков, как: Gunter Wegner [110], Joseph Healy [111], Dan Grecu [102], Erickson, Edward J. [107], Medrzecki Wlodzimierz [113].

Также в настоящем исследовании широко использовались документы Российского Государственного Военно-Исторического Архива (РГВИА), Государственного Архива Российской Федерации (ГАРФ), Государственного Архива Республики Крым (ГАРК) и

Феодосийского Музея древностей (ФМД), многие из которых впервые вводятся в научный оборот.

* * *

28 января 1918 (10 февраля 1918) года представитель делегации Совета Народных Комиссаров в Бресте Л.Д. Троцкий поставил точку в уже практически сорванных переговорах, отверг германские условия мира, выдвинув лозунг *«Ни мира, ни войны: мир не подписываем, войну прекращаем, а армию демобилизуем»*.

В данных условиях Германия и уже голодающая Австро-Венгрия, нашли другую сторону в этом процессе – давно пытавшуюся с ними договориться делегацию Украинской Народной Республики, которая с конца декабря находилась в состоянии войны с Советской Россией.

9 (22) января 1918 г. Центральная рада, на фоне начавшегося наступления советских войск на Киев, провозгласила УНР *«самостоятельным, ни от кого не зависимым, свободным, суверенным государством украинского народа»*. Одним из положений IV Универсала новому правительству УНР – Совету народных министров – предписывалось в первоочередном порядке *«с этого дня вести уже начатые им переговоры о мире с Центральными державами совершенно самостоятельно и довести их до конца, невзирая ни на какие препоны со стороны каких-либо других частей бывшей Российской империи, и установить мир...»* [91, с. 102-104]. Уже 16 (29 января) Киев был захвачен большевиками, и подконтрольная правительству УНР территория продолжала катастрофически быстро сокращаться, вскоре ограничившись совсем небольшим регионом в районе Житомира и Бердичева.

27 января (9 февраля) 1918 года состоялось подписание украинской делегацией Брестского договора между 1 час 30 мин и 2 час. 20 мин. В тот же день начались консультации о предоставлении Германией правительству УНР военной помощи [62, с. 85]. Первоначально представители УНР наивно предполагали, что в их распоряжение передадут две «украинские дивизии», сформированные из военнопленных Императорской армии, с помощью которых они предполагали «освободить» Украину. Но стало быстро понятно, что никто благотворительностью заниматься не собирается. Экономическая кабала, в которую загнали себя правители УНР, замечательно исследована целым рядом украинских историков [7; 78 и др.].

5(18) февраля 1918 г. Глава Украинской делегации О.О. Севрюк через Австро-Венгерского посла Фридриха фон Визнера официально попросил вооруженную помощь у Германского и Австро-Венгерского командования *«против наступающих большевистских сил на Украину»* [91, с. 156]. По другим сведениям это произошло на два дня раньше, а 5(18) были подписаны соответствующие протоколы [62, с. 93].

В 19.30 3(16) февраля генерал Гофман официально объявил эксперту русской делегации в Брест-Литовске генерал-майору А.А. Самойло, что 5(18) февраля в 12 час. оканчивается заключенное Российской Республикой перемирие и начинается состояние войны [36, с. 105].

В результате операции немецких войск «Faustschlag» (удар кулаком – нем.) с 5(18) февраля по 16 февраля (1 марта) 1918 г. Германия не только принудила СНК РСФСР принять условия Брестского мира, но и лишила Советскую Россию ведущей летаргическое существование полевой армии, фактически ликвидировав Северный, Западный и Юго-Западный фронты. Перед рассветом 17.02.(2.03.) Запорожский отряд, Гайдамацкий кош и курень Сичевых Стрельцов, т.е. почти вся Украинская «армия», вошли в оставленный большевиками ещё до 3 часов дня 16.02.(1.01.) Киев [6, с. 10]. Немцы выдержали дипломатическую паузу и после обеда в город начали втягиваться подразделения 27-го резервного корпуса [59, с. 414; 112. с. 54, 66]. Наконец Правительство УНР обрело себе территорию и столицу.

В первые дни марта Советом Народных Министров УНР было принято несколько решений, видимо, в состоянии головокружения от чужих успехов. 16.02(1.03.) Генераль-

ный секретариат морских дел был реорганизован в Украинское морское министерство, а 28.02 (13.03) опубликован закон, подписанный ЦР ещё 1.01.1918 г. о том что «*Российский Черноморский военный и торговый флот провозглашается флотом Украинской Народной Республики...*» [59, с. 435]. Кроме того, еще 18.02.(3.03.) 1918 г. на заседании Совмни-на УНР были заботливо расписаны суммы контрибуции, которой предполагалось обложить население Таврической губернии. Со всех городов Крыма, кроме Феодосии – по 1 млн. карбованцев, с Феодосии 2 млн. крб., с населенных пунктов с населением менее 15 тыс. чел. – 60 тыс. крб. [91, с. 175]. Это, безусловно, подтверждает то, что украинские руководители уже видели Крым в составе Украины.

Мирный договор между Советской Россией с одной стороны и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией с другой, заключенный 18 февраля (3 марта) 1918 г. предусматривал в статье 5 демобилизацию армии и флота и перевод судов в русские порты с постоянной стоянкой там, а также незамедлительное заключение мира с УНР [36, с. 122].

Радиограмма МИД Германии, переданная 16(29) марта 1918г. в советский НКВД о границах Украины, подчеркивала вхождение в состав УНР Таврической губернии (без Крыма) [36, с.217].

Для взятия под контроль территорий, которые Германское Имперское руководство считало вполне обеспечивающими им необходимый контроль для выкачивания ресурсов, Главным командованием «Восток» была выделена группа войск генерал-фельдмаршала Эйхгорна (Heeresgruppe Eichhorn)¹.

На Юге 11(24) февраля 1918 г. австрийские войска нанесли вспомогательный удар из Галиции, за несколько дней до этого оставленной русскими войсками. Наступление вела 2-я армия Австро-Венгрии в составе 12, 17 и 25 армейских корпусов. Общее руководство операцией осуществляло Управление той же армии во главе с фельдмаршалом бароном Э. фон Бэм-Ермоли². Ей ставилась задача очистить Правобережную Украину от большевистских войск, взять под контроль Жмеринку, Одессу, Херсон, Александровск. Как и германские войска, австрийцы продвигались вдоль железных дорог, по линии Львов-Тернополь–Жмеринка–Вапнярка–Одесса [31, с. 132; 59, с. 448].

В сражении за Херсон (с 9(22).03. по 23.03.(5.04)). и Николаев (4(17). –12(25).03.1918 г.) германско-австро-венгерские войска практически перемололи наиболее боеспособные подразделения 1-й, 2-й революционных армии и войск ССР Тавриды, усиленные десантными отрядами Черноморского флота. Пал Екатеринослав (совр. Днепр/Днепропетровск) [8, с. 209–220].

Занятие Крыма первоначально не входило в планы германского командования. Оно выдвинуло большевикам условие о нейтралитете и разоружении Черноморского флота. Но, после захвата территории Украины вплоть до Харькова, было принято решение об оккупации Таврии и Донецкого бассейна в связи с тем, что Черноморский флот, нарушая ст. 5 Брестского мирного договора [36, с. 122], принял активное участие в боевых операциях против германских войск, а СНК РСФСР не мог гарантировать его демилитаризацию. Поэтому было принято решение об оккупации Новороссии.

Для достижения этой цели Группа армий "Днепр" под командованием Эйхгорна (Dnjepfer Heeresgruppe Eichhorn) выделила корпус генерала от инфантерии Роберта Коша (Korps Kosch или Generalkommando 52): 3 пехотных дивизии, 2 баварских кавалерийские бригады и др. подразделения.

Командующий – генерал от инфантерии Роберт Кош (Robert Kosch, 5.04.1866–22.12.1942). с 28.08.1916 по 14.01.1919 г.

Начальник штаба – Генерального штаба Майор Ридель (Riedel) с 12.12.1917 по 15.06.1918 г.

¹ Корпус Knoerzer в составе: 7-й ландверной, 215-й пехотной дивизий, 4-й баварской кавалерийской бригады, 59-й (австро-венгерской) пехотной дивизии; 1-й Армейский корпус: 91-я и 224-я пехотные дивизии. 41-й резервный корпус в составе: 11-й и 47-й ландверной, 95-й пехотной, 35-й резервной пехотной дивизий.

²3(16) мая переименована в "Восточную армию". В этот период в состав 2-й армии входили XII, XVII и XXV армейские корпуса (6 пехотных и 3 кавалерийские дивизии).

15-я Ландверная дивизия (15 Landwehr-Division) командир – генерал-лейтенант Зак (Гальхаузен), Эрнст Луис Вильгельм (Sack, Ernst Louis Wilhelm, 6.8.1854-25.1.1930).

212-я пехотная дивизия (212. Infanterie-Division) командир – генерал-лейтенант Макс Моргеншем-Дёринг (Morgenstem-Döring, Max, 11.5.1858-12.8.1931)

217-я пехотная дивизия (217. Infanterie-Division) командир – генерал-лейтенант Курт фон Галвиц Драйлинг (von Gallwitz, gen.(annt) Dreyling, Kurt, 27.11.1856 -11.1.1942)

1-я (1. Schwere Kavallerie-Brigade командир подполковник фон Танштайн Флайштайн, Йозеф (Oberstleutnant von Tannstein gen. Fleischmann, Joseph (29.9.1870 – 29.6.1928)¹ и 5-я кавалерийские бригады Баварской кавалерийской дивизии (5. Kavallerie-Brigade Bayerische Kavallerie-Division) командир – полковник рыцарь фон Шерфф, Курт (Ritter von Scherff, Kurt, 12.9.1866-1.12.1942) [96, с. 220; 106, с. 383-384; 32, с. 443; 110, с. 336, 539]. Нужно подчеркнуть, что пехота корпуса была, по германским меркам, не самого высокого качества. Так в 15-й Ландверной дивизии, еще 24.12.1917 г. были изъяты все чины до 35 лет включительно (400 человек) и переданы в 111-ю пехотную дивизию на Западный фронт [113, с. 444; 108, с. 72].

14(27 марта) к министру иностранных дел УНР Н.М. Любинскому обратился полковник Д.И. Туган-Мирза-Барановский, комиссар Всероссийского Мусульманского Военного Шуро (ВМВШ) при Центральной Раде (с 26.11.1917 г.) с просьбой пропустить Мусульманские войска через территорию Украины в Крым. Речь шла о Мусульманском корпусе генерал-лейтенанта М.А. Сулькевича (формировался с ноября 1917 г. в районе Тирасполя), а также о подразделениях на Юго-Западном фронте. Согласно недавно принятому постановлению ЦР им грозило разоружение и расформирование. Полковник сообщил Любинскому, что любая попытка разоружить мусульманские войска вызовет негативную реакцию и невозможность нормальных взаимоотношений мусульманских народов с Украиной в дальнейшем. Предлагалось перебросить Мусульманские войска в Крым, а уже там провести их демобилизацию [65, с. 72].

Несмотря на молчание Рады Народных Министров УНР, командующий корпусом генерал-лейтенант М.А. Сулькевич начал переброску имущества и части подразделений корпуса в Одессу. В Одессе, согласно приказу по корпусу № 41 п.12. от 1(14) апреля 1918 г., велось формирование Передового отряда Мусульманского корпуса в составе 3-х батальонов, артиллерийской батареи и вспомогательных подразделений. Командование принял полковник М.Я. Соболевский [80].

5(18) апреля к Любинскому повторно обратились, на этот раз члены Всероссийского Мусульманского Военного Шуро (ВМВШ) прапорщики У.Г. Тукумбетов и Ю.Х. Музафаров. Они сообщили ему, что в Крыму со дня на день начнётся, если уже не началось, восстание против большевиков и попросили его пропустить в Крым уже собранный в Одессе отряд [90, с. 1].

6(19) апреля 1918 г. Рада Народных Министров, наконец, соизволила рассмотреть просьбу Одесского Шуро, Ответ был однозначен, оглашен и даже без прений – отклонить. [91, с. 290]. Тем более что доходы от контрибуций в Крыму в правительстве УНР уже подсчитали.

28 марта (10 апреля) 1918 г. Военный министр УНР подполковник А.Т. Жуковский приказал сформировать в Харькове из частей Запорожского корпуса генерал-майора Зураба Натиева группу войск, которой ставилась задача: двигаясь «скрывтно от германцев» и опережая их, захватить Крым и Черноморский флот на Севастопольской базе, тем самым поставить немцев перед свершившимся фактом аннексии Крыма Украиной [66, с.95; 59, с. 416]. В состав группы, командиром которой был назначен подполковник П.Ф. Болбочан вошли: 2-й Запорожский пехотный полк (подполковник П.Ф. Болбочан), 1-й Запорожский имени кошевого атамана Гордиенко полк конных гайдамаков (полковник Генштаба В.В. Петров), Запорожский конно-артиллерийский дивизион (полковник О. Алмазов), Инженерный батальон 1-го Запорожского инженерного полка (подполковник А.И. Козьма), 1-й Запорожский броневтомобильный дивизион (сотник О. Болдырив, по другим

¹ 1-я Тяжелая кавалерийская бригада вела сопровождение 217-й пехотной дивизии, а 5-я кавалерийская бригада – 15-й Ландверной пехотной дивизии. [72, 443–443].

сведениям С. Мережинский), рядом авторов называется в его составе 10 бронемашин, три полевые и одна гаубичная батарея 1-го Запорожского артиллерийского полка и бронепоезд «Полуботок» (составлен из двух угольных платформ, усиленных стальными листами, горная пушка, пулеметы, ком. П. Шандрук). Всего от 5 до 9 тыс. человек [59, с. 416–417; 99, с. 48–49; 53, с. 48].

Вместе с группой двигались уже назначенные Центральной Радой «главы» крымской «администрации»: капитан II ранга Н.Ф. Мисников, назначенный приказом Военмина УНР ч. 31 от 6(19).04.1918 г. «*Отаманом охраны побережья Крымского полуострова и Комендантом г. Севастополя (...) с временными правами командующего флотом в военное время*» [65, с. 83], Губерниальный комендант Таврии отаман Ю.Е. Капкан-Капканов (Пр. ч. 27 26.03 (08.04.)1918 г. [69] и его заместитель отаман А.С. Блонский (пр. ч. 95 от 9(22.)04.1918 г.) [77]. Комиссаром («губернатором») Таврической губернии был назначен Н.И. Химич [83, с. 230].

25.03.(5.04.) германские войска форсировали Днепр у Берислава и Алешек. 2-й и 3-й батальоны 53-го Ландверного полка 15-й Ландверной дивизии были переброшены к Александровску через Екатеринослав и Синельниково [103, с. 74]. Здесь они включились в бои за железнодорожный узел с отрядами местной Красной Гвардии, в которую к 21 марта (3 апреля) записалось уже 1500 человек [14, с. 262, 267], и отрядами 1-й и 3-й Революционных армий, отступавших с правобережья и Юга Украины. При этом штаб 1-й Армии во главе с её командующим П.В. Егоровым уже успел добежать до Джанкоя, вывезя оттуда полевое казначейство [81, с. 135].

27 марта (9 апреля) к Каховским переправам вышел Отряд Русских Добровольцев полковника М.Г. Дроздовского. В течение дня к Каховским переправам прибыл пешим порядком из Херсона батальон 21-го резервного пехотного полка 217-й германской пехотной дивизии. 28 марта (10 апреля) Каховка была взята Дроздовцами, затем туда вошли немцы и австрийцы [37, с. 79–80].

1(14) апреля украинский отряд Болбочана переброшен из Харькова на ст. Лозовая. В тот же день он вошёл в Александровск, где встретился с Легионом Украинских Сечевых Стрельцов (австрийского формирования) [59, с. 416].

Описаний непосредственно боёв за Крымские перешейки и в самом Крыму (5(18) – 16(29) апреля) опубликовано крайне мало. Это относится как к мемуарам, так и к историческим исследованиям. Некоторые мемуаристы, находившиеся непосредственно на фронте, странным образом перескакивают в своих воспоминаниях с середины апреля прямо к 1 мая [56, с. 114].

Перекопский перешеек (Ор-Богазы, Хад-Богазы, Цухала) – единственный перешеек, соединяющий Крым с Северной Таврией. Есть такая традиция – его считают неприступным. Хотя все серьёзно организованные попытки взять его штурмом заканчивались вполне неудачно. Под перекопскими укреплениями понимаются три «моста» в Крым: Перекоп и отделенные от полуострова узкими полосками вод Сиваша Чонгар и Арабат. Считается, что впервые ров, как и многие подобные укрепления Крыма, был еще в античности. Комплекс укреплений, остатки которых существуют до сих пор, создан турками.

Ширина вала у основания около 20 м, высота 8 м, длина 8 км. Перед валом – ров шириной 20 и глубиной 10 м, наполнявшийся, как полагают, некогда морской водой. Арабатскую стрелку, прикрытую крепостью Арабат, мы обойдем вниманием, т.к. в описываемых событиях она не сыграла роли. Но и полуразрушенные стены турецких крепостей Перекоп и Арабат еще не раз (в 1918–1920 и 1941–1944 гг.) казались надежным щитом и белым, и красным.

Получив известие, что германцы со стороны Александровска и Берислава выдвигаются к Крыму, большевистским Областным штабом была организована Комиссия по обороне Крыма в составе: М.М. Богданова, Н.А. Пожарова и В.А. Басенко, которым поставили задачу: обследовать положение работ по укреплению Перекопского и Сивашского участков и представить проект плана укреплений и плана обороны Крыма. Оперативных функций комиссия не имела. Она произвела осмотр Перекопского перешейка и пришла к заключению о необходимости образования двух оборонительных фронтов. Один фронт на

Перекопе – Чонгаре и другой, запасный фронт или оборонительная линия, по долине реки Кача – для защиты Севастополя на случай спешной эвакуации [40, с.125–128].

Комиссия начала вести в Севастополе разработку плана обороны совместно со Штабом и пригласила для работы специалистов: полковника В.А. Сташевского, штабс-капитана Иванова-Дивова и капитана Е.Л. Приклонского (последний работал ранее во 2-ом Черноморском отряде с А.В. Мокроусовым). Кроме того, для специальной военной работы приглашен был и И.Ф. Федько [81, с.118–119].

Перед самим городом Перекопом в марте–апреле 1918 г. были вырыты траншеи полного профиля и чуть впереди позиции на высотах 7,1 – стрелковые ячейки. На самом валу абсолютно безграмотно, на самом гребне вала, была вырыта траншея [1, с. 285].

Общая картина укреплений представлялась в следующем виде: 1-я Перекопская линия обороны была протяженностью 8,5 километров. 2-я Озерная-Карт-Казацкая – протяженностью 5,5 километров.

Перекопская линия, включающая и город, и перешеек, была защищена окопами современного типа и проволочными заграждениями. Карт-Казацкая линия, упиравшаяся флангами в озера, имела лишь недостроенные инженерные окопы [81, с.133].

Руководящий аппарат ВС ССР Тавриды на перешейках имел следующий вид: общее руководство лежало на Военно-морском комиссариате (ВМК); его тогдашний состав: Ю.П. Гавен, Н.А. Пожаров, В.А. Басенко, Шерстнев и М.Н. Ермолин. При ВМК для оперативного руководства морскими и сухопутными силами был создан Революционный штаб (Ревштаб; начальник капитан 2 р. М.М. Богданов, комиссар Н.К. Сапронов). База – Севастополь.

В Джанкое разместился полевой штаб или штаб обороны Крыма, которому был подчинен весь фронт от Херсона до Генического. Начальник штаба обороны – капитан Варшавской крепостной артиллерии Е.Л. Приклонский, комиссар штаба – моряк Н. Братусь.

Перекопским участком фронта командовал Н.Ф. Кассесинов; Сивашским участком – И.Ф. Федько; начальник штаба – И.К. Михалько; Штаб обороны (полевой штаб), комендант Севастопольской крепости и все части крымского гарнизона находились в прямом подчинении Ревштаба.

По первоначальному плану Областного штаба главной силой на Перекопе должен был стать отряд А.В. Мокроусова. Но он с конца марта застрял на Украине, теоретически подчиняясь командарму П.В. Егорову [81, с.118–119].

Какое же охранение на Чонгаре и Перекопе имел Крым?

Численность Красных войск на Перекопе в публикациях традиционно занижается. Историки Л.И. Ремпель, П.Н. Надинский, П.И. Гарчев и др. называют цифры 3500 и 5000. Утверждая, что это – численность войск не только на Перекопе, но и во всём Крыму (включая боевые дружины профсоюзов). Только численность отряда Федько называется в 3500, да плюс те, что на Перекопе, это уже 7000. Наиболее близкой к действительности нам представляется цифра 12000 – такое количество бойцов в Крыму указывает Г.Е. Чичеров в своём отчёте НКВД от 25 мая 1918 г. [24, с. 34]. Эту цифру подтверждает, на основе архивных документов и воспоминаний, Л.П. Гарчева: 12 000 человек и 16 орудий (не считая отрядов И.Ф. Федько) [27, с. 91].

**Вооруженные силы Советской Социалистической Республики Тавриды
на Перекопских и Чонгарских позициях
5(18) – 6(19) апреля 1918 г.**

- Перекопский участок, команд. Н.Ф. Кассесинов (Кассесимов).
- «Черноморский конный полк» (от 150 до 500 бойцов, 4 орудия 6-ти дюймовых и 3(7) пул.), ком. И Матузенко.
- «конный отряд», ком. Гончаров .
- Евпаторийский отряд Красной Гвардии, 150 бойцов, ком. С. Немич, пом. ком. М. Мурзаев, комиссар В. Майборода, нач. штаба Валькевич.

- Отряд Красной Гвардии с. Азамат (ныне Васильевка) Андреевской вол. Феодосийского уезда, Сф. 3(16).03., с 15(28).03 выдвинут на Перекоп.
- Симферопольский партизанский отряд, ком. Лопатин.
- 1-й Севастопольский партизанский отряд, на Перекопе с 11 по 21 апреля, отступил в Феодосию.
- 1-й Днепровский партизанский революционный отряд (до 900 бойцов), ком. И.А. Матвеев.
- Отряд Красной Гвардии г. Карасубазар, 250 бойцов, командир К.Ф. Карнаухов, нач. штаба Г.Х. Коваленко. Командиры рот: К. Стаценко, Пешехонцев.
- «1-я» китайская рота, 120 бойцов.
- «2-я» китайская рота или «Перекопский китайский отряд», быв. полк «Самарский Коммунар» до 300 бойцов.
- 1-я революционная батарея, 4 орудия.
- Авиационный отряд.
- Отряды Красной Гвардии Симферопольского и Перекопского уездов.

Кроме того, источники упоминают ряд подразделений, нахождение которых на Перекопе или не подтверждено документально, или сомнительно: например, два батальона неизвестного происхождения и численности, сформированные областным штабом [23, с.93; 24, с. 34; 81, с. 117,132–136; 60, с. 285–289; 70, с.72; 71, с.137–140; 29; с.14, 16; 42, с. 121,123; 98, с. 78–79; 52, с. 98–99; 97].

Состав войск Сивашского (Чонгарского) участка под командованием И.Ф. Федько до оставления им позиций достоверно установить невозможно. Эти войска представляли собой остатки 1-го и 3-го Феодосийских отрядов, кавалерийского отряда К.Г. Аккерманской, остатки Николаевских, Херсонских и др. отрядов Красной Гвардии. Иногда к ним добавляют Карасубазарский отряд, что неправомерно, так как он находился на Перекопском участке. Есть упоминания о роте китайцев и нескольких группах румынских, венгерских и германских «интернационалистов». Отдельными подразделениями командовали матросы Живодеров и П. Грудачев, Кочергин, И. Скляр. Исследователи определяют их численность от 2000 до 4000 бойцов [86, с. 30; 73, с. 22; 15, с. 422]. Традиционно считается, что из этих войск на Чонгаре был сформирован 1-й Черноморский революционный полк, но вероятнее всего это произошло несколько позднее – или около 11(24).04 в районе ст. Сейтлер-Колай, или уже в Ейске на Кубани в мае. Последнее представляется наиболее вероятным, т.к. в документах продолжают упоминаться 1-й, 2-й и 3-й Черноморские Феодосийские отряды (полки).

В глубине полуострова, работники Военно-Морского комиссариата, городских Военно-Революционных комитетов, Советов, партийных и даже частных организаций постоянно занимались «*формированиями войск*». Это поглощало огромные финансовые и людские ресурсы, распыляя и без того малочисленные кадры и, в результате, принесло мало пользы [20, с. 20].

5(18) апреля на рассвете германские части подошли к Перекопу [84, с. 115–116.]. С этого этапа начинается самая интересная часть нашего исследования.

Как уже упоминалось выше, три оптимальных участка для вторжения в Крым, это – Перекопский перешеек, Чонгарский (Сивашский мост) и Арабатская стрелка. Последняя в данном случае не использовалась.

Цепи 217-й пехотной дивизии были остановлены пулеметным огнём и отброшены назад. Вместо них вал атаковали спешенные ударные группы Баварской кавалерийской дивизии. Они вышли прямо к валу под прикрытием броневых автомобилей и открыли пулеметный огонь, обратив в паническое бегство красногвардейские части, которые спешно отступили к Армянску. Это происходило по германским данным в течение 6(19) апреля [106, с. 384]. Историк Красной Гвардии Крыма Л.И. Ремпель уточняет: Перекоп германцы заняли к 6 вечера 5(18) апреля, а Армянск – к 9 часам утра 6(19) апреля [81, с. 135].

Дальнейшее продвижение войск происходило в большинстве случаев таким же образом: в авангарде двигались эскадроны 1-й и 5-й Баварских кавалерийских бригад с броневыми

автомобилями и самокатными подразделениями, а затем уже пешие части в эшелонах или пешим порядком [113, с. 443–443]. 6 (19) апреля немцы заняли Джанкой [68, с.91].

Классический германский труд «Der Weltkrieg 1914 bis 1918» описывает эти события так: «В результате враг побежал перед преследующими его баварскими кавалерийскими подразделениями. Противник откатывался на восток и в то же время оказывал сопротивление вдоль линии железной дороги наступающей через железнодорожный мост 15-й ландверной дивизии» [106, с. 384].

Именно здесь на сцене в исторических хрониках появляется «Крымская Группа П.Ф. Болбочана».

С занятием немцами Джанкой И.Ф. Федько отвел свои войска с Чонгара 6(19) апреля [86, с.3 0], возможно, оставив там разведывательные группы во главе с П. Грудачевым и «Пом. Нач. Авто-технических сил Войск Крыма» Л.Я. Литуненко, которые 7(20) апреля должны были взорвать Чонгарский мост севернее ст. Сальково [33, 50-51; 21, с.2]. Эта операция не удалась т.к. заряды закладывали неправильно [82].

Весь комплекс опубликованных источников, написанных реальными участниками «Крымского похода» подполковника П.Ф. Болбочана, составляет 6 работ. Это воспоминания Н. Авраменко [4], П. Дяченко [38], Г. Масливца [64], Б. Монкевича [66], В. Петрова [74] и П. Шандрука [99], на основе которых, а также некоторых других работ, впоследствии описывался «Крымский поход». Единственным старшим офицером из мемуаристов был командир 1-го Запорожского кошевого атамана Гордиенко полка конных гайдамаков полковник Генштаба В.В. Петров, все остальные в лучшем случае были младшими офицерами.

Все они в большинстве случаев повторяют друг друга, очень редко разнясь в деталях, так как видимо, опираются на три основных мемуарных произведения – Н. Авраменко, Б. Монкевича, В. Петрова, дополняя лишь детали и некоторые имена.

В боях под станцией Акимовка 3(16)–4(17) апреля феодосийские отряды, случайно столкнувшиеся с отрядом Дроздовского, под командованием И.Ф. Федько и местная Красная Гвардия под командованием Г.А. Кочергина, потерпели серьёзное поражение, потеряв много людей и свой «блиндированный» поезд, вооруженный площадкой с бомбётами [81, с.132]. Из 400 феодосийцев, ушедших в поход, в Крым отступило 18 человек [84, с. 98]. 3 (16) апреля в 15.30 в Мелитополь вступили отряды Дроздовского [37, с.100]. Передовые германские части 14-й Ландверной дивизии вступили в Мелитополь 5 (18) апреля к 13–14 часам. 6 (19) апреля состоялись переговоры Дроздовского и командира 15-й немецкой дивизии в Мелитополе [37, с.106–107]. Следует отметить: германские военные хроники относят вступление передовых частей в Мелитополь 15-й Ландверной дивизии и прибытие туда командующего 52-м корпусов генерал от инфантерии Р. Коша к 6(18) апреля [105, с. 627].

Русские отряды покинули город только 9–10 (21–22) апреля, двинувшись по маршруту Ногайск–Обиточно на помощь восставшему против большевиков в Бердянске Союзу увечных воинов [37, с. 112, 114; 3; 75].

В украинской историографии события под Мелитополем описываются так. Якобы 5(18) апреля 1918 г. «передовые украинские части начали бой за Мелитополь» [59, с. 417]. Офицеры УСС «отговаривали» Болбочана от штурма города, «так как знали, как хорошо укрепленна эта большевистская линия и предлагали дожидаться немцев». Но в тот же день, при «поддержке» Отряда Русских добровольцев полковника М.Г. Дроздовского подразделения Болбочана первыми ворвались «на плечах» врага в Мелитополь [66, с. 110; 74, с. 496; 59, с.417].

Из стройного ряда «мемуаристов» и «исследователей» выбивается бывший тогда сотником П. Шандрук. Он утверждает, что Дроздовский, захватив Мелитополь, более суток не впускал украинские отряды в город [99, с. 37]. Н. Авраменко отчасти подтверждает его слова: большевистские отряды под городом разбил отряд Дроздовского, украинские войска вошли в город без боя [5, с. 26]. Только якобы утром 7(20) апреля 1918 г. в город прибыли авангарды 15-й ландверной дивизии во главе с Робертом Кошем, которого «мемуаристы» называют её комдивом [66, с. 115]. При личной встрече подполковника Болбочана и генерала от инфантерии Р. Коша последний не переставал восхищаться «запорож-

цами» и сообщил Болбочану, что Сиваш он форсировать в данный момент не собирается, и с Перекопом подождёт, т.к. они защищены «бетонными дотами... тяжелой артиллерией» и прочими фантастическими укреплениями, посему, будет ожидать своей тяжелой артиллерии, понтонов и «главных» сил. Узнав, что Болбочан собрался, не откладывая, со своими доблестными запорожцами идти освобождать Крым от большевиков, Р. Кош прямо по-отечески благословил его [66, с. 115–117].

8(21) апреля 2 и 3 батальоны 53-го Ландверного полка (согласно полковой истории) через Мелитополь и Гнилое море отправились в Крым. На следующий день они сосредоточились в Джанкое и двинулись дальше [53, с. 75].

Как утверждает официальная «Історія Українського війська», «днём 21 апреля отряды крымской группы заняли Ново-Алексеевку, последнюю станцию перед Сивашским мостом, и вышли к переправам. 1-я сотня 2-го Запорожского пешего полка сотника Зелинського на моторных дрезинах молнией переехала ночью заминированный мост и за ней продвинулись два броневика. Большевики, не ожидая атаки, не смогли удержать переправы. Броневики выехали на линию вражеских окопов, пушечным и пулеметным огнем сеяли среди большевиков панику. Сот. Зелинський, со своей сотней, бросился к окопам врага и принудил его оставить позиции. Весь 2-й Запорожский полк, который перешел уже мост, занял вражеские окопы. Полк Болбочан, не ожидая подхода остальных сил, дал приказ преследовать врага на крымской территории. Днём 9(22) апреля 2-й полк занял ст. Джанкой» [59, с. 417–418]. По данным Б. Монкевича, Джанкой был занят вечером 22-го «после короткого боя» [66, с. 133]. Боя с кем, с немцами? Ведь Сивашские позиции были оставлены отрядами Федько, и Перекоп ещё 6(19) апреля был занят германцами. Но от реальной даты прибытия передовых подразделений «украинцев» в Джанкой 9(22) апреля, отказаться невозможно: её слишком часто повторяют [101, с. 92]. Некоторые современные украинские исследователи даже утверждают, что Джанкой был взят 10(23) апреля [66, с. 83].

Вторжению в Крым «Украинских войск» сопутствовала пропаганда. Среди войск и населения распространялись «достоверные сведения», что Крым передан Германией и Австро-Венгрией Украине по Брестскому договору. Украинская агентура в Севастополе распространяла среди руководства и матросов Черноморского флота эту информацию как подтвержденную международными протоколами [58, с. 2; 92, с. 3]. В украинской официальной прессе появились статьи о неспособности крымско-татарского населения, якобы живущего только на Южном Берегу Крыма, к государственному строительству, и о том, что большинство населения Крыма – украинцы [93].

Из Перекопа были разсланы украинские конные и мотоциклетные группы в направлении Феодосии, Ялты, Бахчисарая [66, с. 141]. При этом уже 8(21) апреля связные Гордиенко якобы привезли из Ливадии на мотоциклах сообщения об установлении связи с восставшими татарами и о результатах продвижения конных групп [64, с. 141].

12(25).04. Одесское Шуру передало Министру Иностранных Дел УНР протест «против расширения власти УНР на территорию Крымской Республики¹ или хотя бы отдельных её частей (...), считая такие действия со стороны УНР недопустимыми, тем более, что Украина была создана на основе священного права народов на самоопределение. Считаем необходимым немедленный отказ от каких-либо посягательств на полную независимость Крымской Республики. Протест подписали председатель Шуру Б. Мамедов, тов. председателя полковник С. Я. Соболевский, тов. председателя ВМВШ О. Токумбетов, комиссар мусульманских войск Румынского фронта А. Г. Черкаев, член Таврического Совета Народных Представителей А. Мухарский, член Крымско-Татарской директории Х. Чапчакчи и др. Протест доведен до министров иностранных дел Германской, Австро-Венгерской и Османской империй, Царства Болгарского, а также до сведения мусульманских республик на территории бывшей Российской империи – Татарско-башкирской республики, Алаш-Орды, мусульманских республик Кавказа и Закавказья, автономного Туркестана» [90, с. 2].

¹ Имеется в виду провозглашенная в ноябре 1917 года крымско-татарским Курултаем Крымская Народная Республика, прекратившая существование в декабре того же года (прим. ред.).

Дальнейшее отступление красных частей происходило по трем направлениям: И. Матузенко отступал на Симферополь, причем, отступление его отряда носило характер, способствовавший распространению паники: вразброд, по проселочным дорогам, загоняя лошадей, его бойцы в полном смысле слова бежали, минуя Симферополь, вплоть до ст. Альма (Ю.П. Гавен утверждает, что вплоть до Севастополя). Евпаторийский отряд свернул направо, т.е. по направлению к Евпатории, двигаясь также проселочными дорогами.

С выходом германцев к Перекопу Крым вспыхнуло антибольшевистское восстание с самым широким спектром участников: от рабочих дружин профсоюзов и боевиков клерикальной «Бютюн Крым Муслюманлары шурасы» до меньшевиков, татарских социалистов и «Константиновского Ордена Святого Георгия», тесно связанные с упомянутым Одесским Шуру по освобождению народов Крыма.

В городах ударной силой стали «Союзы увечных воинов» (т.н.) союзы инвалидов, в сельской местности в основном восставали крымские татары и отчасти немцы-колонисты. К ним активно присоединялись солдаты и офицеры крымских белогвардейских частей, разбитых большевиками в январе 1918 г. Они внесли в ряды войск ССР Тавриды дезорганизацию и сеяли панику среди ответственных работников.

Но в городах эти восстания эти были быстро подавлены, а в сельской местности отряды повстанцев отчасти рассеяны. Однако, профсоюзным организациям и так называемым «Штабам охраны» удалось сохранить большинство боевых дружин, которые впоследствии спасли многие местности от разграбления отступающей Красной Гвардии и сильно облегчили германцам занятие территории полуострова [22, с. 2–5; 26, с. 29–31; 45; 46, с. 225–235; 8, с. 231–235].

7(20) апреля бежал командир Симферопольской Красной Гвардии Паулис; принявший его должность А. Васильев, придя в казармы, вместо 800 бойцов списочного состава нашёл лишь «50 пьяных бандитов», и от должности отказался. В то же время охрана ЦИК ССР Тавриды численностью 35 человек перекрыла выходы из гостиницы «Советская» и потребовала у перепуганного «правительства» выдать ей по 1000 рублей на брата, предложив в противном случае «подождать» немцев или украинцев. После получения требуемых «командировочных», доблестный конвой отбыл на грузовике в сторону Феодосии. Паника среди красногвардейцев и совработников перекинулась на местное население. Члены ЦИК ССР Тавриды поняли, что ситуация окончательно вышла из под контроля, отдельные группировки Красной Гвардии действовали по неизвестному даже им сценарию. Члены СНК ССР Тавриды через несколько часов после инцидента с собственной охраной приняли решение спастись [54, с. 69], то есть прорываться к портам, что для большинства из них закончилось гибелью 11(24) апреля в одной из балок под Алуштой [43, с. 92; 60, с. 69; 100, с.53–55].

Оставленный большевиками Симферополь охранялся отрядами самообороны, сформированными 7(20) апреля преимущественно из сотрудников Межевого отделения бывшего губернского правления под командованием генерала от инфантерии в отставке Н.А. Епанчина, [41, с. 486–487] и Рабочими дружинами Центрального Бюро профсоюзов, которые отказались оказывать сопротивление германским войскам [25, с. 6]. 8(21) апреля в Симферополе уже действовала Городская дума (созыва 07.1917 г.) [57, с. 9] Отсутствие Советской власти и каких либо подразделений Красной Гвардии в Симферополе подтверждает бывший в городе в этот день член исполкома Евпаторийского Совета С. Поплавский [76, с. 113].

9(22) апреля 1918 г. в Симферополь вступили передовые подразделения баварской кавалерии. В тот же день издан первый приказ германского командования (сохранившийся в Центральном музее Тавриды) о том, чтобы населением в течение 4-х часов было сдано все огнестрельное и холодное оружие, в противном случае задержанные с оружием будут расстреливаться. Запрещались реквизиции. Городское самоуправление было передано городскому голове [95, с. 285]. 10(23) апреля подразделения группы генерала от инфантерии Роберта Коша, согласно подробнейшей официальной германской военной хронике, вошли в Симферополь [105, с. 627]. Германские армейские газеты, издававшиеся на Западном фронте, сообщили об этом в разделе телеграмм как о состоявшемся факте 11(24) апреля 1918 г. [114, с. 1].

Это же подтверждает и С. Фрей, член Симферопольского Совета, в докладе от 17 мая 1918 г., перенося прибытие в город именно германских войск на утро 8(21) апреля [25, с. 6–7]. Этой даты придерживается и работник Истрарта И. Ремпель, но утверждает: в город между 4 и 5 часами вечера вступили украинцы, хотя те в этот период еще переправлялись через Чонгар [81, с. 139].

Украинская версия взятия Симферополя сильно запутана в датах, но однозначна в одном – они вошли в Симферополь первыми, причем вошли с боями и потерями. А уже позднее, начиная с середины с 1928 г., эта версия начала обрастать датами, подробностями и диалогами.

Б. Монкевич в 1928 г. вспоминал, что Болбочан, выгрузив из эшелонов пехоту, 10(23) апреля двинулся на Симферополь пешим порядком [70, с. 128]. Он же отмечает, что 11(24) апреля отряд запорожцев дерзко ворвался в Симферополь [70, с. 141], а только якобы вечером вместо украинских подкреплений в городе появились немцы [70, с. 148]. Эту же дату сообщает в своем труде генерал-хорунжий УНР А.И. Удовиченко (которого там не было). При этом рассказывая о непонятном коротком бое при занятии города и о населении, которое овациями приветствовало украинцев [89, с. 38].

Кстати, единственный старший офицер подполковник В.В. Петров, в своих записках, как и в прочих украинских мемуарах, переполненных долгими диалогами и прямой речью, даты взятия Симферополя не называет, да и вообще избегает дат, ограничиваясь фразами «на следующий день», «наутро» и т.д.

П. Шандрук утверждает, что, «опередив» немцев, пронесся на своем «бронепоезде» «Полуботок» от Перекопа до ст. Булганак, где его обстреляла артиллерия красных, которой там ещё в помине не было, потом вернулся в Симферополь, где его встретили конные гайдамаки В.В. Петрова [99, с. 37–39].

Версия официального издания «Історія Українського війська», возведенного на Украине в ранг учебника, сообщает: *запорожские подразделения неожиданно захватили Симферополь 25 апреля, а Гордиенковский полк, который шел, через горы, – Бахчисарай* [59, с. 418].

Все остальные труды, утверждающие, что украинские войска первыми взяли Симферополь, принадлежат исключительно советским, причем, довольно тенденциозным историкам, и несут исключительно пропагандистскую нагрузку, преследуя цель продемонстрировать изменническую сущность «украинского национализма». Первоисточником большинства из них послужила работа В. Елагина, где он сообщает: *«21-го апреля Симферополь был занят без боя гайдамацкими бандами «щирых украинцев», а на следующий день – передовыми разъездами замечательных немецких улан»* [39, с. 158].

Автор приходит к выводу, что наиболее актуальной датой взятия Симферополя именно германскими войсками следует считать 10(23) апреля, т.к. германские армейские газеты Западного фронта сообщили об этом в разделе телеграмм 11(24) апреля 1918 г. [114, с. 1; 109, с. 267].

Вечером 10 (23) апреля на ст. Булганак в боевом столкновении с немцами севастопольского Конно-Пулеметного отряда погиб его командир В.А. Басенко [40, с. 12–128]. Это подтверждает и то, что 11(24) апреля в районе станции Булганак уже находившиеся там в передовом охранении подразделения 53-го ландверного полка имели неудачные боевые столкновения с севастопольскими отрядами. Причем длились они не менее суток, так как утром этого дня была проведена смена в охранении 9-й роты на 5-ю [103, с. 75].

Германское командование намечало начать активные операции по взятию Севастополя 13(26) апреля, но их пришлось приостановить *«из-за того, что под Симферополем пришлось останавливать украинские колонны, также самовольно намеревающиеся освободить Крым от большевиков»* [106, с. 384]. 14(27) апреля П.Ф. Болбочан получил приказ правительства УНР о немедленном выводе войск из Крыма [18]. В течение дня украинские подразделения принудительно были загнаны в вагоны и вывезены в Джанкой, где выгружены и расквартированы в г. Перекоп, при этом инженерный батальон и некоторые подразделения были разоружены немцами [2; 17]. 15(28)–17(30) апреля 1917 вся группа была сосредоточена в Мелитополе, а через несколько дней переведена в Александровск

(совр. Запорожье) [66, с.158–160]. Подчеркну, что в этот период северные уезды Таврической губернии не признавались германцами территорией УНР, а её администрацию не допускали к исполнению обязанностей [18].

Попытка присвоить лавры «Завойовника Криму» полковнику Болбочану обречена на провал. Во-первых, он отставал от германских войск на два дня. Во-вторых, единственным описанным боевым столкновением, в котором приняли участие «запорожцы», было форсирование Сивашского моста. Больше ни одного описания боя участники похода и историки не обнаружили, кроме смутных упоминаний о «разведывательных» группах, которые дошли до Судака, Евпатории и т.д. Скупые упоминания о взятии с боем «украинцами» Мелитополя, Джанкоя и Симферополя неправдоподобно, ведь в этом случае придется признать, что они воевали против своих союзников немцев.

Городской голова Симферополя А.В. Фосс, обеспокоенный краткосрочным присутствием в городе «украинских войск» обратился к германскому командованию за разъяснениями, но его успокоили и «самым категоричным образом заявил(и), что никакого отношения к Крыму Украина не имеет и иметь не будет. Крым, по-видимому, рассматривается германцами как вполне самостоятельная страна» [87].

То, что Совнарком ССР Тавриды считал своими «вооруженными силами», после падения Перекопа и распалось на три части, отступающие в направлениях:

- 1) Севастополь, Евпатория,
- 2) Ялта
- 3) Феодосия, Керчь.

Дальнейшее сопротивление вторжению в Крым, после самоустранения СНК ССР Тавриды, было организовано военно-административными революционными элитами трёх уездов: Евпаторийского (с центрами в Евпатории и Севастополе), Ялтинского и Феодосийского (Феодосия и Керчь), поэтому дальнейшие события мы рассмотрим отдельно. Эти события и их датировка подробно разработаны советскими, белоэмигрантскими (эвакуация флота), немецкими авторами, поэтому, подробно рассмотрение их не входит в задачи данной работы. Но следует остановиться на ключевых моментах, подробности которых изложены автором и его коллегами в недавно опубликованных работах [9; 13].

В Севастополе, по получении первых известий о катастрофе на Перекопе, в Военно-Морском Комиссариате, Революционном штабе и Центрофлоте (ЦК ЧФ) попытались оценить ситуацию. 3(16) апреля ЦК ЧФ получил директиву из Москвы от коллегии Морского комиссариата о срочном приведении кораблей в боевую готовность и подготовке к эвакуации в Новороссийск. Вместо конкретных действий началась затянувшаяся межпартийная полемика. Лишь 7(20) апреля ЦК ЧФ согласился с выводом судов в Цемесскую бухту. Далекий от политики и горячо преданный флоту и.о. командующего ЧФ контр-адмирал М.П. Саблин и председатель Центрофлота С.С. Кнорус трезво оценивали политические и технические сложности этого дела: блокада Севастополя немецкими подлодками, отрицательное отношение к эвакуации портовых рабочих, раскол политических сил по вопросам обороны и признания Брестского договора. Подготовку продолжили, но вопрос «повис в воздухе», вызывая дискуссии на всех уровнях с периодичностью в полчаса [55, с. 31].

«Учитывая такое паническое состояние верхушки» Военно-морской комиссариат под руководством Ю.П. Гавена, Н.А. Пожарова, В.А. Басенко, Шерстнева и М.Н. Ермолина созвал в ночь с 8(21) на 9(22) апреля оперативное собрание с участием представителей отрядов И. Матузенко, А.П. Василевского, Кравцова, М.Г. Чижикова и ряда организаций, на котором было принято решение об обороне Севастополя, дабы дать возможность провести плановую эвакуацию, вывезти всё ценное из складов, а главное – подготовить к выводу из гавани весь флот. ЦК ЧФ к этому решению не присоединился. Велись разговоры о том: поднять ли украинский флаг и передать, таким образом, флот в руки немцев, или отступить вместе с большевиками. Несмотря на решение об обороне Севастополя, паническое состояние охватило верхушку командования, и некоторые его представители неоднократно высказывали мысль о сухопутном отступлении на Феодосию–Керчь–Тамань. Несмотря на постановление о приведении всех воинских частей в боевую готовность, ярко проявлялось их нежелание сопротивляться. Конно-пулеметный отряд, получивший распо-

ряжение идти в разведку на Бахчисарай, не выступил, не могли найти и И. Матузенко, который с группой командиров бежал в Ялту, туда же «быстрым маршем» выступил и отряд М. Чижикова. В ту ночь бежало еще несколько командиров и соработннков. Паника была вызвана информацией, что Центрофлот на совместном заседании с представителями Центральной Рады собираются поднять украинские флаги. Люди, представлявшие «представителями» Украинской Рады (по украинским источникам апреля–мая 1918 г.) обманывали ЦК ЧФ в Севастополе 23 апреля, утверждая, что по условиям мира между Украиной и Четвертным союзом «Крым, Севастополь и Черноморский флот» передаются в состав Украины [58]. То же самое в начале мая заявляли сотрудники Министерства продовольственных дел Украинской Державы и сам министр Ю. Ю. Соколовський Председателю Таврической Земской Управы А.А. Стевену [92; 79].

Однако Военно-морскому комиссариату решительными действиями удалось установить относительное равновесие и поднять настроение бойцов [81, с. 138–139]. Распространились слухи, что наступают не германские, а украинские войска. Рабочие заколебались. Часть их готова была защищать город, другая отказывалась выступать против гайдамаков. Такая нерешительность рабочих была вызвана агитацией Севастопольской Украинскую Рады, которая активизировала запись в свою организацию. Записавшиеся, уплатив вступительный взнос в 20 рублей, верили, что членский билет Рады спасает их от казни и ареста оккупантами. В эти дни в Украинскую Раду записалось около 10 тыс. горожан, матросы массово начали записываться в Революционный украинский курень [54, с. 69].

Со стороны Севастополя первым выступили на еще не существовавший «фронт» В.А. Басенко с 12 бойцами – всё, что удалось собрать из Конно-Пулемётного полка. Следом за ним выступил отряд А.П. Василевского (ок. 600 чел.), за ним бойцы И. Матузенко под командой В. Матузенко младшего (ок. 300 чел.). На ст. Альма¹ и по обе стороны железной дороги расположились в цепи: Евпаторийский отряд под командой Находкина (320 чел.), часть Симферопольского гарнизона и Севастопольские отряды Матузенко младшего и А.П. Василевского, 1 легкая артиллерийская батарея и одна тяжелая гаубица. Командование в лице руководителей Военно-Морского комиссариата и Революционного штаба во главе с Ю.П. Гавеном и Н.К. Сапроновым расположились на ст. Альма. Капитана I ранга М.М. Богданова оставили в Севастополе руководить подготовкой флота к эвакуации, организовывать снабжение фронта и формировать Коммунистический отряд.[81, с. 139, 143; 70, с.73; 39, с. 125–128]. Общая численность «Альминского фронта» едва превышала 1200 бойцов.

10(23) апреля был организован новый орган Совет обороны. В него от РСДРП(б) вошел Костенко, от левых эсеров Шашков, от Крымского союза РСДРП Пивоваров. Этим советом был сформирован штаб «Альминского фронта». Возглавил его военспец Штейнберг, нач. оперативного отдела Ефимов, командующим фронтом был назначен Я.А. Шашков, а комендантом фронта Н.К. Сапронов. Шашков, по утверждению Ю.П. Гавена, лишь один раз появился на фронте, и фактическое руководство осталось за Гавеном и Сапроновым [81, с. 143–144]. Севастопольский Совет настоятельно потребовал назначить главным командующим полковника С.Н. Карпова, но тот наотрез отказался, согласившись вступить лишь в Военную коллегия [84, с. 133].

Со стороны Симферополя в направлении ст. Булганак и Альма, вопреки утверждениям советских историков и мемуаристов [81, с. 143; 70, с.73], никаких германских войск не двигалось: там находилась в боевом охранении 9 рота 3-го батальона 53-го пешего полка ландвера. Наступать в этом направлении немцы не собиравалась, ожидая обходного движения к Севастополю 217-й пехотной дивизии [103, с. 75].

По словам историка 53-го ландверного полка Отто фон Коха (Otto von Koch), подразделения которого противостояли Севастопольским отрядам в «Альминском сражении» 11–13 (24–26) апреля, против красных войск в районе ст. Булганак действовали, сменяя друг друга, три роты полка (5, 8 и 9), при поддержке импровизированных бронепоездов и

¹ Ныне – станция Почтовая (прим. ред.).

бронедрезин, сумевших к вечеру 26 апреля остановить «наступление» Альминского фронта [103, с. 75].

14 (27) апреля к станции Альма подошли подкрепления в виде двух импровизированных бронепоездов и пехота Черноморского революционного отряда, в котором по спискам состояло до 7 тыс. чел., во всяком случае, силы Ю.П. Гавена увеличились до 2500 человек [84, с. 133]. В тот же день немцы начали наступление прямо с фронта и с левого крыла, где был открыт мост. На всём фронте против советских войск действовала группа полковника фон Меллентина в составе 1-го батальона 12-го и 2-го батальона 53-го ландверных полков и одной батареи артиллерии [103, с. 75]. Резервы красных, охранявшие станцию, в панике разбежались. Немецкие части с левого крыла, не встречая сопротивления, почти вплотную подошли к ст. Альма. Между тем, обосновавшийся в Бахчисарае красных штаб занялся разработкой Качинской позиции. Но от организации обороны под Бельбеком отказались, и красные цепи с утра 16(29)-го апреля окончательно отступили в Севастополь [81, с. 144-145].

В тот же день делегатское собрание матросов всего флота приняло незначительным большинством голосов решение о поднятии украинских флагов в ознаменование передачи ЧФ в подчинение Центральной Раде. После некоторых колебаний М.П. Саблин вступил в командование «украинским» Черноморским флотом, о чем дал сигнал всем кораблям. Некоторые корабли не встали под желто-синий флаг, оставаясь под красным. Специальная делегация ЧФ и городской думы из 64 чел. направилась в Симферополь на переговоры с германским командованием о прекращении наступления в связи с украинизацией флота. В это время делегация команд, пожелавших покинуть Севастополь, добилась от М.П. Саблина разрешения на выход из бухты. Но когда вернувшаяся из Симферополя делегация сообщила: германцы понятия не имеют о «украинизации» и настаивают на оккупации Севастополя и немедленном разоружении флота до конца войны, число пожелавших отбыть в Новороссийск кораблей увеличилось. М.П. Саблин, изменив свои взгляды, 30 апреля увел под покровом ночи под Андреевским, а не под красным флагом (таково было его условие), около 20 кораблей новейшей постройки в Цемесскую бухту [55, с. 33]. Позднее, в Берлине, одним из членов Центрофлота опубликована небольшая заметка о пагубности украинской пропаганды на флоте, вызвавшей колебания и нежелание проливать «братскую» кровь. В случае уверенности, что флот попадет в руки немцев, действия командования и экипажей были бы явно иными. Позднее эта статья была перепечатана австрийскими газетами [58].

Утром 21 апреля (1 мая) 1918 г. между 5 и 7 часами основные части отряда Меллентина и правое фланговое охранение во главе с капитаном Якоби вошли в Балаклаву. Основные силы 217-й пехотной дивизии были сосредоточены в местности к юго-востоку от ст. Инкерман.

В тот же день подразделения 15-й пехотной дивизии начали втягиваться в Севастополь со стороны Балаклавы, а части 217-й пехотной дивизии входили в город через Инкерман. Личный состав немецких частей был поражен грандиозными укреплениями города [36, с. 76]. Здесь их встретили «военным парадом», которым командовал член Военной коллегии войск ССР Тавриды и комендант крепости Севастополь полковник С.Н. Карпов (вполне возможно, что так очевидцы интерпретировали демонстрацию 1 мая) [84, с. 134]. К 7 часам вечера 22 апреля (2 мая) передовые подразделения германских дивизий встретились в порту, где уже бросил якорь линейный крейсер «Гебен» [36, с. 76].

14(27) апреля немецкие уланы вошли в Алушту, а 18 апреля (1 мая) в Ялту [44, с. 345].

Отступавшие на восток войска ССР Тавриды уже в Джанкое группировались вокруг И.Ф. Федько и И.А. Матвеева. Благодаря их железной воле, преданным и агрессивным помощникам, удалось создать т.н. Феодосийский революционный штаб Восточного района ССР Тавриды как совещательный орган с делегатами большинства наиболее крупных и боеспособных отрядов, местных Советов депутатов и чрезвычайных органов (напр. Феодосийский «Совет Пяти») и сконцентрировать большинство войск (до 2000 бойцов) на ст. Колай (Азовское) к ночи на 7(20) апреля. Общее командование осуществлял И.Ф. Федько [86, с. 31; 73, с. 23; 10, с. 248].

Федько даже попытался организовать контрнаступление на Джанкой, В бою у ст. Колай 11(24)–12(25).04.1918 г.: 12-й и 55-й пехотные полки Ландвера при поддержке огня батарей 15-го пешего арт. полка Ландвера опрокинули контратакующие красные войска, затем было ещё две пнеудачных попытки по пути отступления в направлениях: Сейтлеру (Нижегорск) – Колай, Грамматиково (Краснофлотское) – Колай и Владиславовка – Колай. Измотав свои войска, Федько решил отступить к Керчи [86, с. 34–35], т.к. в Феодосии «Совет Пяти» в это время подавлял восстание Союзов Увечных воинов и Металлистов, а в Старом Крыму и Таракташской волости вспыхнули татарские восстания. В Святогорской (бывшей Цюрихтальской) и Андреевской волостях восстания подняли немецкие колонисты [24, с. 37; 25, с.5–6; 34].

Переправить войска И.Ф. Федько на Кубань удалось с трудом. Власть в Керчи захватило Центральное Бюро Профсоюзов, создав на базе рабочих дружин и бывшего Отдельного Керченского отряда пограничной стражи самооборону, равноценную по численности отступающим Красным войскам. Тем не менее, группе Федько (в том числе Днепровскому отряду Матвеева) позволили эвакуироваться на Кавказ к 15(28) апреля 1918 г. [29, с. 14–16].

Через Феодосию также эвакуировалась большая масса войск, тем более что здесь скопилось более 25 больших транспортных судов. Войска были как местного формирования, так и собравшиеся из Джанкой и Ялты отряды. Всё это сопровождалось беспощадной кровавой борьбой между командирами (7 (20) апреля расстрелян командующий обороной Перекопа Е.Л. Приклонский [19, с. 151]) и местными группировками советских работников. Окончательное разграбление города остановили рабочие дружины «Штаба охраны города» Центрального Бюро профсоюзов, опубликовавшего листовки об отказе сопротивляться немцам. 16(29) апреля 1918 г. эвакуация была практически завершена. Утром 17(30) апреля в Феодосию вошли разезды 5-й баварской кавалерийской бригады, в Керчи они появились 19 апреля (2 мая) [106, с. 184].

* * *

Анализ источников об истории захвата Крыма германскими войсками в 1918 году однозначно свидетельствует, что так называемый «Крымский поход» П.Ф. Болбочана был исключительно пропагандистской акцией, как по своей сути, так и по информационному сопровождению. Никаких реальных боевых операций, повлиявших на ход боевых действий по захвату германскими войсками Крыма, подразделения УНР не вели.

С другой стороны, информация о присутствии украинских войск в Крыму сильно повлияла на, и без того небоеспособные, подразделения Красной Гвардии и Армии, не желавшие или опасавшиеся «проливать братскую кровь». Несомненно, огромную роль в столь быстром занятии Крыма немцами сыграли восстания местного населения (преимущественно татарского и отчасти немецкого) как городах, так и в сельской местности.

В ходе проведенного исследования установлено, что, несмотря на многочисленные попытки, исследователи за последние почти 100 лет не смогли, а подчас и не захотели, изучить в полной мере события, связанные с захватом Крыма германскими войсками. Несомненно, эта тема требует дальнейшего углубленного исследования, с целью подробного изучения боевых действий сторон. В частности, огромный материал даёт обрабатываемый в данный момент комплекс метрических книг Крымского полуострова за период март–май 1918 года, дающий огромную базу данных боевых и небоевых потерь (расстрелы, смерть от болезней) преимущественно среди Красной Гвардии и мирного населения. Важно также продолжить изучение германских документов 20–30-х гг. XX века, в большинстве случаев ведущих подробный учет потерь всего личного состава по датам, местам смерти и захоронения, то же касается германских дивизионных и оккупационных газет апреля – ноября 1918 года.

Автор выражает благодарность историкам А.А. Бобкову (г. Феодосия) и Е.О. Андронову (г. Евпатория) за помощь в поиске некоторых документов.

Источники и литература.

1. А.В. Дневник обывателя (26 июля 1918 г. – 4 апреля 1919 г.) // Архив Русской Революции изд. Гессеном в Берлине. М.: Terra-Политиздат, 1991. Т. 4. С. 252–288.
2. А.В. Про Бригаду Натиева // Нова Рада: щоденна політична, економічна і літературна газета. 1918. № 71. 9 травня (26 квітня). С. 4.
3. Абальянц. Восстание Бердянского Союза Увечных Воинов в начале апреля 1918 года // Сопrotивление большевизму. 1917–1918 гг. / сост., науч. ред., предисл. и коммент. С.В. Волкова. М.: Центрполиграф, 2001. С. 415–419.
4. Авраменко І. Причинки до споминів бл. П. сот. Івана Андруха Січові Стрільці в Запорозьській дивізії Отамана Натієва // Літопис Червоної калини. Ілюстрований журнал історії та побуту. 1931. Ч. 3. Березень. С. 8–10.
5. Авраменко Н. Спомини запорожця: документальне видання. К.: Темпора, 2007. 456 с.
6. Антонов-Овсеенко В.А. Записки о гражданской войне. М.–Л.: Госиздат. Отдел военной литературы, 1928. Т. 2. 298 с.
7. Барвінська П.І. Українсько-німецькі економічні відносини навесні 1918 р.: характер та проблеми // Записки історичного факультету Одеського державного університету. 2000. Вип. 10. С. 265–272.
8. Бобков А.А. Разворот солнца над Аквилонном вручную. Феодосия и Феодосийцы в Русской Смуте. Год 1918. Феодосия–Симферополь: Издательская фирма «Оригинал-М», 2008. 384 с.
9. Бобков А.А., Подрезов К.А., Бутовский А.Ю. К вопросу о первой обороне и взятии 5 (18) – 9 (22) апреля 1918 г. Крымских перешейков (Перекопского и Чонгарского) в период Гражданской войны // Научное творчество историков и краеведов Крыма: сборник докладов на симпозиумах (2015–2016 гг.) / под общ. ред. С.Н. Ткаченко. Феодосия–Симферополь: РИО НИЦ, 2017. С. 26–65.
10. Борьба за Советскую власть в Крыму. Документы и материалы / отв. ред. П.Н. Надинский. Симферополь: Крымиздат, 1957. Т. I. (Март 1917 г. – апрель 1918 г.). 319 с.
11. Брицький П., Юрійчук Є. Шаблонний стереотип в історії: Штрихи до портрета командувача Лівобережного фронту УНР полковника Петра Болбочана // Пам'ять століть. Історичний науковий та літературний журнал. 2004. № 5. С. 30–79.
12. Бутовский А.Ю. К вопросу о вторжении германских и украинских войск в Крым в 1918 г. // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. 2017. Т. 42. № 8 (257). С. 126–132.
13. Бутовский А.Ю. К вопросу о Крымско-Украинской таможенной войне в 1918 г. // Историческая и социально-образовательная мысль. 2017. Т. 9. № 32. С. 33–41.
14. Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине. Февраль 1917 – апрель 1918. Сборник документов и материалов / сост. И.В. Демкин, А.З. Мищенко, С.О. Розин, А.Ф. Сергеева. К.: Политиздат, 1957. Т. 3. 1000 с.
15. Великий Жовтень і Громадянська війна на Україні. Енциклопедичний довідник. К.: УРЕ, 1987. 630 с.
16. Визволення Криму // Відродження: щоденна безпартійна демократична газета. 1918. Ч. 30. 1 травня (18 квітня). Середа. С. 3.
17. Визволення Криму // Відродження: щоденна безпартійна демократична газета. 1918. Ч. 35. 11 травня (28 квітня). Субота. С. 2.
18. Визволення Криму // Відродження: щоденна безпартійна демократична газета. 1918. Ч. 37. 14 (1) травня. Вівторок. С. 5.
19. ГАРК. Ф. 142. Оп. 3. Д. 2598. Метрическая Книга Таврической духовной консистории Кладбищенской Всесвятской церкви г. Феодосии для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1918 г.
20. ГАРК. Ф. 2240 Оп. 1. Д. 15. Телеграммы входящие и исходящие об обеспечении продовольствием и денежными средствами военных частей и рабочих на Чонгарском мосту, об эвакуации учреждений и жителей Перекопа и о вывозе продовольствия в г. Симферополь. (26.03 – 16.04.1918).
21. ГАРК. Ф. Р-1567. Оп. 1. Д. 78. Материалы Феодосийской городской комиссии по делам бывших красногвардейцев, красных партизан и семей убитых и умерших (1929–1935 гг.). Литуненко Леонид Яковлевич (12.01.1932–1.12.1934).
22. ГАРК Ф. Р-1577. Оп. 1. Д. 37. Судакская районная партизанская комиссия. Личное дело № 13 на неутвержденного красногвардейца Шевченко Евгения Ивановича. г. Судак.
23. ГАРК. Р-1027. Оп. 1. Д. 4. Феодосийский военно-революционный комитет. Расходные и оправдательные документы (апрель–май 1918 года).
24. ГАРФ. Ф. 303. Оп. 3. Д. 375. Чичеров Г.Е. О Крымских событиях. Л. 34–37.
25. ГАРФ. Ф. 393. Оп. 3. Д. 376. Доклад члена Исполнительного Комитета Симферопольского Совета Рабочих, Солдатских Крестьянских Депутатов т. Сляймунда Фрея о происшедших событиях при занятии германо-гайдамацкими бандами Таврической Республики. 17 мая 1918 г. Л. 1–7.
26. Гарчева Л.П. Антикоммунистические выступления в Крыму в апреле 1918 г. // Проблемы политической истории Крыма: итоги и перспективы. Материалы научно-практической конференции (г. Симферополь, 24–25 мая 1996 г.). Симферополь: Крымский государственный индустриально-педагогический институт, 1996. С. 29–31.
27. Гарчева Л.П. Вооруженные силы Советской Республики Тавриды в боях за Крым // Годы Борьбы и побед. Сб. статей. К.–Одесса: Наукова думка, 1983. С. 190–193.

28. Голубко В.Н. Армия Украинской Народной Республики 1917–1918: Утворения та боротьба за державу. Львів: Кальварія, 1997. 275 с.
29. Горлов В.П. Героический поход. Военно-исторический очерк о героическом боевом пути Таманской армии. М.: Воениздат, 1967. 238 с.
30. Гофман М. Записки и дневники. 1914–1918: перевод с немецкого / предисл. Р. Эйдемана. Л.: Издательство «Красная газета», 1929. 264 с.
31. Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1987. 720 с.
32. Громенко С.В. Так когда же Болбочан освободил Крым? [Электронный ресурс] // «ЛікБез. Исторический фронт». Режим доступа: <http://likbez.org.ua/tak-kogda-zhe-bolbochan-osvobodil-krum.html>
33. Грудачёв П. Багряным путем Гражданской. Воспоминания. Симферополь: Таврия, 1971. 129 с.
34. Даниленко А. Первые отряды. Из истории революционной Феодосии // Победа. 1968. № 38 (5621). 22 февраля. С. 2.
35. Дегтярев Л. «Румчерод» и организация Красной армии // Гражданская война. Военно-Историческая комиссия. Материалы. М.: Высший Военный Редакционный Совет, 1923. Т. 2. С. 7–79.
36. Документы внешней политики СССР. М.: Госполитиздат, 1959. Т. 1. 7 ноября 1917 – 31 декабря 1918 г. 773 с.
37. Дроздовский М.Г. Дневник. Берлин: Отто Кирхнер и К^о, 1923. 187 с.
38. Дяченко П. Чорні запорожці. Спомини командира 1-го кінного полку Чорних запорожців Армії УНР. К.: Стікс, 2010. 448 с.
39. Елагин В. Евпаторийский октябрь и начало Советской власти // Революция в Крыму. Историческая библиотека Истпарта О.К. Крыма. Симферополь: Крымиздат, 1922. Вып. 1. С. 41–58.
40. Елагин В. Наши жертвы // Революция в Крыму. Историческая библиотека Истпарта О.К. Крыма. Симферополь: Крымиздат, 1923. Вып. 2. С. 125–137.
41. Епанчин Н.А. На службе трех императоров. Воспоминания. М.: Изд. журнала «Наше Наследие»; ГФ «Полиграфресурсы», 1996. 576 с.
42. Журавлев Я. В Борьбе с интервентами и белогвардейцами // В борьбе за Советский Крым. Воспоминания старых большевиков. Симферополь: Крымиздат, 1958. С. 117–131.
43. Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей: из истории Гражданской войны в Крыму. Симферополь: Таврия, 1997. 352 с.
44. Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей: Из истории Гражданской войны в Крыму. Симферополь: АнтикВА, 2008. 728 с.
45. Зарубин В. Об этноконфессиональном конфликте в Крыму (1918 г.) // Выступление на Крымской научно-практической конференции «Христианство на Южном берегу Крыма» (г. Ялта, 24 ноября 2000 г.) // [Электронный ресурс] // <http://www.old.kr-eho.info/index.php/uploads/4/index.php?name=News&op=article&sid=172>
46. Зарубин В.Г. К вопросу о восстании крымских татар в горном Крыму (1918) // Проблемы истории и археологии Крыма. Симферополь: Таврия, 1994. С. 225–235.
47. Збірка документів з історії Одеської Червоної гвардії / склала та упорядкувала Л.І. Кангун, за ред. Г. Германа та І. Сероглазова. Харків–Одеса: Партвидав «Пролетар», 1932. 98 с.
48. История гражданской войны в СССР. М.: Государственное издательство «История гражданской войны в СССР», 1936. Вып. 1. Крах германской оккупации на Украине. 208 с.
49. Какурин Н.Е., Вацетис И.И. Гражданская война. 1918–1921. СПб.: Издательство «Полигон», 2002. 672 с.
50. Какурин Н.Е. Как сражалась революция. М.: Политиздат, 1990. Т. 1. 272 с.
51. Какурин Н.Е. Стратегический очерк гражданской войны. М.–Л.: Воениздат. 1926. 160 с.
52. Карпенко Н.М. Китайский легион. Участие китайцев в революционных событиях на территории Украины (1917–1921 гг.). Луганск: Альма-матер, 2007. 392 с.
53. Кирьян Л. Рейд на Крым // Military-Крым. 2008. № 9. С. 48–50.
54. Королев В.И. Таврическая губерния в революциях 1917 года: политические партии и власть. Симферополь: Таврия, 1993. 86 с.
55. Королев В.И. Черноморская трагедия: Черноморский флот в политическом водовороте 1917–1918 гг. Симферополь: Таврия, 1994. 38 с.
56. Костюк Н.К. У полум'ї революції. (Спогади старого більшовика). К.: Політвидав, 1974. 131 с.
57. Краткий обзор деятельности первой демократической Думы. 1917–1918 гг. Симферополь: Тип. Г.М. Эпеля, 1919. 72 с.
58. Крим, Севастополь і Чорноморський флот для України // Діло: руска політична часопись. 1918. Ч. 96 (9.656). 27 цвітня. (14 ст. ст.). Субота. С. 3.
59. Крип'якевич І., Гнатевіч Б., Стефанів З. Історія Українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.). Львів: Світ, 1992. 702 с.
60. Крымская область // История городов и сел Украинской ССР. К.: Главная редакция УСЭ, 1974. Т. 12. 623 с.
61. Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914–1918 гг. / пер. с нем. А.А. Свечина. М.: Вече, 2014. 756 с.
62. Малиновский Б.В. Военная помощь Центральным державам Украине (переговоры в Бресте, февраль 1918 г.) // Вопросы германской истории. Днепропетровск: РИО ДНУ, 2006. С. 83–101.
63. Мартос Б. Оскілко і Болбочан: Спогади. Мюнхен: Вид-во Петро Белей, 1958. 63 с.
64. Маслівець Г. Підполковник. Гордієнковський кінний полк // За державність. Матеріали до історії війська Українського. Торонто: Український військово-історичний інститут, 1964. С. 129–153.

65. Матвієнко В.М. До питання про самовизначення Криму в 1917–1918 рр. // Український історичний журнал. 2002. № 5. С. 80–91.
66. Монкевич Б. Слідами Новітніх Запорозжців. Похід Болбочана на Крим. Нью-Йорк: Накладом Т-ва Запорозжців ім. Полк. Петра Болбочана в Америці, 1956. 288 с.
67. Моргун М.В. Бойове застосування броньових частин у добу Центральної Ради // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2010. № 670. С. 119–125.
68. Надинский П.Н. Очерки по истории Крыма. Симферополь: Крымиздат, 1957. Т. 2. Крым в период Великой Октябрьской социалистической революции, иностранной интервенции и гражданской войны (1917–1920 гг.). 303 с.
69. Наказ Військовій офіції У.Н.Р. 8 (н.с) квітня 1918 р. ч. 27 (по Головному штабу) // Відродження: щоденна безпартійна демократична газета. 1918. Ч. 13. 11 квітня (22 березня). Четвер. С. 6.
70. Находкин (Тарпигорев) А. Революционная работа в Крыму // Революция в Крыму. Историческая библиотека Истпарта О.К. Крыма. Симферополь: Крымиздат, 1923. Вып. 2. С. 68–78.
71. Находкин А. Полк «Республика Таврида» // Этих дней не смолкнет слава. Воспоминания старых большевиков. Симферополь: Крымиздат. 1963. С. 137–140.
72. Німецько-австрійська інтервенція на Україні. Матеріали до історії Жовтневої революції та громадянської війни на Україні. Харків: Пролетар, 1933. Т. 1. 236 с.
73. Обертас И.Л. Командарм Федько. М.: Воениздат, 1973. 168 с.
74. Петрів В.М. Військово-історичні праці. Спомини. К.: Поліграфкнига, 2002. 496 с.
75. Покотило Ф. Расстрел первого Бердянского и Ногайского Советов (24 апреля 1918 г.) // Летопись Революции. Журнал по истории КП(б)У и Октябрьской революции на Украине. Харьков: Государственное издательство Украины, 1926. № 1 (16). С. 97–102.
76. Поплавский С. Евпатория с февраля 1917 г. до оккупации немцев // Революция в Крыму. Историческая библиотека Истпарта О.К. Крыма. Симферополь: Крымиздат, 1923. Вып. 2. С. 107–113.
77. Приказ Военмина от 22.04.1918 г. № 95 по Главному штабу // Державний вісник. 1918. № 3. (21 травня). С. 2.
78. Притуляк П. Економічний договір УНР з Немеччиною та Австро-Угорщиною 1918 р. // Український історичний журнал. 1997. № 1. С. 62–72.
79. Разные известия // Ялтинский голос. 1918. 18 (5) мая. Суббота. С. 2.
80. РГВИА Ф. 2664. Оп. 1. Д. 144. Приказы по 6-му Мусульманскому стрелковому полку с 1 апреля по 28 апреля 1918, в россыпи.
81. Ремпель Л.И. Красная Гвардия в Крыму. 1917–1918 гг. Симферополь: Крымгосиздат, 1930. 158 с.
82. Сводка сведений о последних событиях // Бюллетень «Феодосийской жизни» от 17 (30) апреля 1918. № 262. С. 1.
83. Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України. К.: ПП Сергійчук М.І., 2008. 560 с.
84. Сирченко И.Т. Выполняя приказ В.И. Ленина: (Потопление Черноморского флота в 1918 г.). М.: Мысль, 1979. 277 с.
85. Сідак В., Осташко Т., Вронська Т. Полковник Петро Болбочан: трагедія українського державника К.: Темпора, 2009. 426 с.
86. Смирнов А.П. Командарм Иван Федько. Очерк. Симферополь: Крымиздат, 1959. 122 с.
87. Судьба Крыма // Наш голос. Орган Центрального Бюро Проф. Союзов г. Симферополя. 1918. № 30 (17) апреля. Вторник. С. 1.
88. Тинченко Я. Українські збройні сили, березень 1917 р. – листопад 1918 р. (організація, чисельність, бойові дії). К.: Темпора, 2009. 480 с.
89. Удовиченко О. Україна у війні за державність. Історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил. 1917–1921. Вінніпег: Видав хорунжий УСС Дмитро Микитюк, 1954. 176 с.
90. Украина и Крым (от нашего корреспондента). Киев, 4 мая 1918 г. // Крым. 1918. 10 мая.
91. Українська Центральна рада: Документи і матеріали / упорядн. В.Ф. Верстюк. К.: Наукова думка, 1997. Т. 2. 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. 424 с.
92. Умови миру // Нова Рада: щоденна політична, економічна і літературна газета. 1918. № 75. 14 (1) травня. Неділя. С. 3.
93. Хомик А. Кримське питання // Відродження: щоденна безпартійна демократична газета. 1918. Ч. 23. 23 (9) квітня. Вівторок. С. 1.
94. Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції, 1917–1920 рр. Відень: б.в., 1921. Т. 2. 204 с.; 1921. Т. 3. 159 с.; 1921. Т. 3. 159 с.; 1922. Т. 4. 192 с.
95. Хроника // Революция в Крыму. Историческая библиотека Истпарта О.К. Крыма. Симферополь: Крымиздат, 1927. Вып. 1/7. С. 185–286.
96. ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12519. Д. 310. Коробка № 1731. Обзор Имперского архива, относительно учрежденный и частей действующей армии 1914–1918 гг. Вступление, предисловие и часть I: Полевой Генеральный штаб, главное командование, армейские группы, корпусное командование, заместитель корпусного командования, управление коменданта укрепрайона внутри страны, с приложением информации о главнокомандующих и обер-квартирмейстере – май 1919 г.
97. Чигидинов Н.Е. Китайские бойцы боролись за Крым // Крымский комсомолец. 1957. № 24. 24 февраля. С. 1–2.

98. Шандор С. Первая победа интернационального полка // Этих дней не смолкнет слава. Воспоминания участников гражданской войны. М.: Госполитиздат, 1958. 375 с.
99. Шандрук П. Сила доблесті / пер. з англ. М.Б. Бурмістенко. К.: Вища школа, 1999. 240 с. Первое издание: Shandruk P. Arms of Valor. New York: Robert Speller and Sons Publishers, 1959. 320 p.
100. Широков В. Красная весна Тавриды // Крымские каникулы. Симферополь: Таврия, 1981. С. 46–55.
101. Якимович Б.З. Збройні сили України. Нарис історії. Львів: Ін-т українознавства НАН України, 1996. 360 с.
102. Dan Grecu The Austro-Hungarian Army in the Ukraine: March–November 1918 // «The POST-RIDER». The Canadian of Russian Philately. Toronto, Ontario. Canada, November 1997. №. 41. P. 75–82.
103. Das Landwehr – Infanterie – Regiment 53 im Weltkrieg. 1914–1918. Regimentsgeschichte berfabt an hand der Aften des Regiment von Otto Koch. [Kettwig] [u.a.], [Flothmann], 1928. 93 s.
104. Das Landwehr-Infanterie-Regiment 55 im Weltkrieg 1914–1918: Bearbeiter: Josef van Bebber, leutenant der Res. Im L.I.R. 55. [Kettwig] [u.a.], [Karl Flothmann], 1936. 210 s.
105. Der Europäische Krieg in aktenmäßiger Darstellung. Achter Band, zweite Kälfte April–Juni 1918. Deutscher Geschichtskalender Sachlich geordnete Zusammenstellung der wichtigsten Vorgänge im In-und Ausland Begründet von Karl Wippermann Herausgeber: vr. Friedrich Purlitz Vierunddreißigfler Jahrgang I. Band, 2. Kälste April–Juni 1918. Verlag von Felix Meiner in Leipzig, 1926. S. V–VII, 516–1320.
106. Der Weltkrieg 1914 bis 1918. Im Auftrage des Oberkommandos des Heeres bearbeitet und herausgegeben von der Kriegsgeschichtlichen Forschungsanstalt des Heeres. Die militärischen Operationen zu Lande Dreizehnter Band. Die Kriegführung im Sommer und Herbst 1917. Die Ereignisse außerhalb der Westfront bis November 1918. Berlin im Jahre, 1942. XVI, 483 s.
107. Erickson Edward J. Ordered to die: a history of the Ottoman Army in the First World War. Foreword by General Huseyin Kivrikoglu. Westport, CT: Greenwood Press, 2001. 266 p.
108. Erinnerungblätter aus der Geschichte des Füsilier-Regiments Generalfeldmarschall Prinz Albrecht von Preußen (Hann.) Nr. 73 während des Weltkrieges 1914–1918. Nach den amtlichen Kriegstagebüchern bearbeitet im Auftrag des Füsilier-Bundes 73 von Dr. Max v. Szrzepanski, kgl. Preuß. Oberstleutnant a. D. Oldenburg i. D. and Berlin: Gerhard Stalling, 1923. 174 s.
109. Feldpost: wöchentliches Nachrichtenblatt für die Feldtruppen; Mannschaftsausgabe des Deutschen Offizierblattes. 1918. № 17. 28 April. S. 258–267.
110. Gunter Wegner. Stellenbesetzung der deutschen Heere 1815–1939 Band I. Die höheren Kommandostellen 1815–1939. Osnabrück: Biblio Verlag Osnabruck, 1990. 726 s.
111. Healy Joseph Central Europe in flux: Germany, Poland and Ukraine, 1918–1922. Glasgow: University of Glasgow. 2003. 248 p.
112. Lieb P. Suppressing insurgencies in comparison: the Germans in the Ukraine, 1918, and the British in Mesopotamia, 1920 // British Ways of Counter-insurgency: A Historical Perspective Hardcover / ed. Matthew Hughes. London–New York: Routledge, 2013. P. 51–72.
113. Medrzecki Wlodzimierz Bayerische Truppenteile in der Ukraine im Jahr 1918 // Bayern und Osteuropa. Aus der Geschichte der Beziehungen Bayerns, Frankens und Schwabens mit Rußland, der Ukraine und Weißrußland. Herausgegeben von Hermann Beyer-Thoma. (Veröffentlichungen des Osteuropa-Institutes München: Reihe Geschichte. Band 66). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2000. S. 441–460.
114. Nachrichtenblatt vom: für die Kameraden im Kampf zwischen Somme u. Oise aus der «Stafette in Champagne und Argonnen». Druckerei d. 3. Armee. 1918. № 26. 24 April. 2 s.

References.

1. A.V. Dnevnik obyvatelya (26 iyulya 1918 g. – 4 aprelya 1919 g.) // Arkhiv Russkoy Revolyutsii izd. Gessenom v Berline. M.: Terra-Politizdat, 1991. T. 4. S. 252–288.
2. A.V. Pro Brigadu Natiyeva // Nova Rada: shchodenna politichna. ekonomichna i literaturna gazeta. 1918. № 71. 9 travnya (26 kvitnya). S. 4.
3. Abalians. Vosstaniye Berdyanskogo Soyuzu Uvechnykh Voinov v nachale aprelya 1918 goda // Sprotivleniye bolshevizmu. 1917–1918 gg. / sost.. nauch. red.. predisl. i komment. S.V. Volkova. M.: Tsentrpoligraf, 2001. S. 415–419.
4. Avramenko I. Prichinki do spominiv bl. P. sot. Ivana Andrukha Sichovi Striltsi v Zaporozhskiy diviziï Otamana Natiïva // Litopis Chervonoï kalini. Ilyustrovaniy zhurnal istoriï ta pobutu. 1931. Ch. 3. Berezen. S. 8–10.
5. Avramenko N. Spomini zaporozhtsya: dokumentalne vidannya. K.: Tempora, 2007. 456 s.
6. Antonov-Ovseyenko V.A. Zapiski o grazhdanskoy voyne. M.–L.: Gosizdat. Otdel voyennoy literatury, 1928. T. 2. 298 s.
7. Barvinska P.I. Ukraïnsko-nemetski ekonomichni vidnosini navesni 1918 r.: kharakter ta problemi // Zapiski istorichnogo fakultetu Odeskogo derzhavnogo universitetu. 2000. Vip. 10. C. 265–272.
8. Bobkov A.A. Razvorot solntsa nad Akvilonom vruchnuyu. Feodosiya i Feodosiytsy v Russkoy Smute. God 1918. Feodosiya–Simferopol: Izdatelskaya firma «Original-M», 2008. 384 s.
9. Bobkov A.A., Podrezov K.A., Butovskiy A.Yu. K voprosu o pervoy oborone i vzyatii 5 (18) – 9 (22) aprelya 1918 g. Krymskikh peresheykov (Perekopskogo i Chongarskogo) v period Grazhdanskoy voyny // Nauchnoye tvorchestvo istorikov i krayevedov Kryma: sbornik dokladov na simpoziumakh (2015–2016 gg.) / pod obshch. red. S.N. Tkachenko. Feodosiya–Simferopol: RIO NITs, 2017. S. 26–65.
10. Borba za Sovetskuyu vlast v Krymu. Dokumenty i materialy / otv. red. P.N. Nadinskiy. Simferopol: Krymizdat, 1957. T. I. (Mart 1917 g. – aprel 1918 g.). 319 s.

11. Britskiy P., Yuriychuk С. Shablonnii stereotip v istorii: Shtrikhi do portreta komanduvacha Livoberezhnogo frontu UNR polkovnika Petra Bolbochana // Pam'yat stolit. Istorichnyi naukoviy ta literaturniy zhurnal. 2004. № 5. S. 30–79.
12. Butovskiy A.Yu. K voprosu o vtorzhenii germanskikh i ukrainskikh voysk v Krym v 1918 g. // Nauchnyye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya. Politologiya. 2017. T. 42. № 8 (257). S. 126–132.
13. Butovskiy A.Yu. K voprosu o Krymsko-Ukrainskoy tamozhennoy voyne v 1918 g. // Istoricheskaya i sotsialno-obrazovatel'naya mysl. 2017. T. 9. № 32. S. 33–41.
14. Velikaya Oktyabrskaya sotsialisticheskaya revolyutsiya na Ukraine. Fevral 1917 – aprel 1918. Sbornik dokumentov i materialov / sost. I.V. Demkin. A.Z. Mishchenko. S.O. Rozin. A.F. Sergeyeva. K.: Politiz-dat, 1957. T. 3. 1000 s.
15. Velikiy Zhovten i Gromadyanska viyna na Ukraïni. Entsiklopedichnyi dovidnik. K.: URE, 1987. 630 s.
16. Vizvolennya Krymu // Vidrozhennya: shchodenna bezpartiyana demokraticzna gazeta. 1918. Ch. 30. 1 travnya (18 kvitnya). Sereda. S. 3.
17. Vizvolennya Krymu // Vidrozhennya: shchodenna bezpartiyana demokraticzna gazeta. 1918. Ch. 35. 11 travnya (28 kvitnya). Subota. S. 2.
18. Vizvolennya Krymu // Vidrozhennya: shchodenna bezpartiyana demokraticzna gazeta. 1918. Ch. 37. 14 (1) travnya. Vivtorok. S. 5.
19. GARK. F. 142. Op. 3. D. 2598. Metricheskaya Kniga Tavricheskoy dukhovnoy konsistorii Kladbishchenskoy Vsesvyatskoy tserkvi g. Feodosii dlya zapisi rodivshikhnya. brakom sochetavshikhnya i umershikh na 1918 g.
20. GARK. F. 2240 Op. 1. D. 15. Telegrammy vkhodyashchiye i iskhodyashchiye ob obespechenii prodovolstviyem i de-nezhnymi sredstvami voyennykh chastey i rabochikh na Chongarskom mostu. ob evakuatsii uchrezhdeniy i zhitel'ey Perekopa i o vyvoze prodovolstviya v g. Simferopol. (26.03 – 16.04.1918).
21. GARK. F. R-1567. Op. 1. D. 78. Materialy Feodosiyskoy gorodskoy komissii po delam byvshikh krasnogvardeytsev. krasnykh partizan i semey ubitykh i umershikh (1929–1935 gg.). Litunenko Leonid Yakovlevich (12.01.1932–1.12.1934).
22. GARK F. R-1577. Op. 1. D. 37. Sudakskaya rayonnaya partizanskaya komissiya. Lichnoye delo № 13 na neutverzhdennoye krasnogvardeyt'sya Shevchenko Evgeniya Ivanovicha. g. Sudak.
23. GARK. R-1027. Op. 1. D. 4. Feodosiyskiy voyenno-revolyutsionnyy komitet. Raskhodnyye i opravdatelnyye dokumenty (aprel-may 1918 goda).
24. GARF. F. 303. Op. 3. D. 375. Chicherov G.E. O Krymskikh sobyitiyakh. L. 34–37.
25. GARF. F. 393. Op. 3. D. 376. Doklad chlena Iсполнител'nogo Komiteta Simferopolskogo Soveta Rabochikh. Soldatskikh Krestianskikh Deputatov t. Slyaymunda Freya o proishshedshikh sobyitiyakh pri zanyatii germanogaydamatskimi bandami Tavricheskoy Respubliki. 17 maya 1918 g. L. 1–7.
26. Garcheva L.P. Antikommunisticheskiye vystupleniya v Krymu v aprele 1918 g. // Problemy politicheskoy istorii Kryma: itogi i perspektivy. Materialy nauchno-prakticheskoy konferentsii (g. Simferopol. 24–25 maya 1996 g.). Simferopol: Krymskiy gosudarstvennyy industrialno-pedagogicheskii institut, 1996. S. 29–31.
27. Garcheva L.P. Vooruzhennyye sily Sovetskoy Respubliki Tavridy v boyakh za Krym // Gody Borby i po-bed. Sb. statey. K.–Odessa: Naukova dumka, 1983. S. 190–193.
28. Golubko V.N. Armiya Ukraïnskoï Narodnoï Respubliki 1917–1918: Utvorenniya ta borotba za derzhavu. Lviv: Kalvariya, 1997. 275 s.
29. Gorlov V.P. Geroicheskiy pokhod. Voyenno-istoricheskiy ocherk o geroicheskom boyevom puti Tamanskoï armii. M.: Voenizdat, 1967. 238 s.
30. Gofman M. Zapiski i dnevniki. 1914–1918: perevod s nemetskogo / predisl. R. Eydemana. L.: Izdatel'stvo «Krasnaya gazeta», 1929. 264 s.
31. Grazhdanskaya voyna i voyennaya interventsia v SSSR. Entsiklopediya. M.: Sovetskaya entsiklopediya, 1987. 720 s.
32. Gromenko S.V. Tak kogda zhe Bolbochan osvobodil Krym? [Elektronnyy resurs] // «LikBez. Istoricheskiy front». Rezhim dostupa: <http://likbez.org.ua/tak-kogda-zhe-bolbochan-osvobodil-krym.html>
33. Grudachev P. Bagryanym putem Grazhdanskoy. Vospominaniya. Simferopol: Tavriya, 1971. 129 s.
34. Danilenko A. Pervyye otryady. Iz istorii revolyutsionnoy Feodosii // Pobeda. 1968. № 38 (5621). 22 fevralya. S. 2.
35. Degtyarev L. «Rumcherod» i organizatsiya Krasnoy armii // Grazhdanskaya voyna. Voyenno-Istoricheskaya ko-missiya. Materialy. M.: Vysshiiy Voyennyi Redaktsionnyy Sovet, 1923. T. 2. S. 7–79.
36. Dokumenty vneshney politiki SSSR. M.: Gospolitizdat. 1959. T. 1. 7 noyabrya 1917 – 31 dekabrya 1918 g. 773 s.
37. Drozdovskiy M.G. Dnevnik. Berlin: Otto Kirkhner i Ko., 1923. 187 s.
38. Dyachenko P. Chorni zaporozhtsi. Spomini komandira 1-go kinnogo polku Chornikh zaporozhtsiv Armii UNR. K.: Stiks, 2010. 448 s.
39. Elagin V. Evpatoriyskiy oktyabr i nachalo Sovetskoy vlasti // Revolyutsiya v Krymu. Istoricheskaya biblioteka Istparta O.K. Kryma. Simferopol: Krymizdat, 1922. Vyp. 1. S. 41–58.
40. Elagin V. Nashi zhertvy // Revolyutsiya v Krymu. Istoricheskaya biblioteka Istparta O.K. Kryma. Simferopol: Krymizdat, 1923. Vyp. 2. S. 125–137.
41. Epanchin N.A. Na sluzhbe trekh imperatorov. Vospominaniya. M.: Izd. zhurnala «Nashe Naslediye»; GF «Poligrafresursy», 1996. 576 s.
42. Zhuravlev Ya. V Borbe s interventami i belogvardeytsami // V borbe za Sovetskiy Krym. Vospomina-niya starykh bolshevikov. Simferopol: Krymizdat, 1958. S. 117–131.

43. Zarubin A.G., Zarubin V.G. Bez pobediteley: iz istorii Grazhdanskoj vojny v Krymu. Simferopol: Tavriya, 1997. 352 s.
44. Zarubin A.G., Zarubin V.G. Bez pobediteley: Iz istorii Grazhdanskoj vojny v Krymu. Simferopol: AntikvA, 2008. 728 s.
45. Zarubin V. Ob etnokonfessionalnom konflikte v Krymu (1918 g.) // Vystupleniye na Krymskoj nauchno-prakticheskoy konferentsii «Khristianstvo na Yuzhnom beregu Kryma» (g. Yalta. 24 noyabrya 2000 g.) // [Elektronnyy resurs] // <http://www.old.kr-eho.info/index.php/uploads/4/index.php?name=News&op=article&sid=172>
46. Zarubin V.G. K voprosu o vosstanii krymskikh tatar v gornom Krymu (1918) // Problemy istorii i ar-kheologii Kryma. Simferopol: Tavriya, 1994. S. 225–235.
47. Zbirka dokumentiv z istorii Odeskoï Chervonoï gvardii / sklala ta uporyadkuvala L.I. Kangun. za red. G. Germana ta I. Seroglazova. Kharkiv–Odesa: Partvidav «Proletar», 1932. 98 s.
48. Istoriya grazhdanskoj vojny v SSSR. M.: Gosudarstvennoye izdatelstvo «Istoriya grazhdanskoj vojny v SSSR», 1936. Vyp. 1. Krakh germanskoj okkupatsii na Ukraine. 208 s.
49. Kakurin N.E., Vatsetis I.I. Grazhdanskaya voyna. 1918–1921. SPb.: Izdatelstvo «Poligon», 2002. 672 s.
50. Kakurin N.E. Kak srazhalas revolyutsiya. M.: Politizdat, 1990. T. 1. 272 s.
51. Kakurin N.E. Strategicheskii ocherk grazhdanskoj vojny. M.–L.: Voenizdat, 1926. 160 s.
52. Karpenko N.M. Kitayskiy legion. Uchastiye kitaytsev v revolyutsionnykh sobytiyakh na territorii Ukrai-ny (1917–1921 gg.). Lugansk: Alma-mater, 2007. 392 s.
53. Kirian L. Reyd na Krym // Military-Krym. 2008. № 9. S. 48–50.
54. Korolev V.I. Tavricheskaya guberniya v revolyutsiyakh 1917 goda: politicheskiye partii i vlast. Simfero-pol: Tavriya, 1993. 86 s.
55. Korolev V.I. Chernomorskaya tragediya: Chernomorskiy flot v politicheskom vodovorote 1917–1918 gg. Simferopol: Tavriya, 1994. 38 s.
56. Kostyuk N.K. U polum’i revolyutsii. (Spogadi starogo bilshovika). K.: Politvidav, 1974. 131 s.
57. Kratkiy obzor deyatelnosti pervoy demokraticheskoj Dumy. 1917–1918 gg. Simferopol: Tip. G.M. Epelya, 1919. 72 s.
58. Krim. Sevastopol i Chornomorskiy flot dlya Ukraïni // Dilo: ruska politichna chasopis. 1918. Ch. 96 (9.656). 27 tsvitnya. (14 st. st.). Subota. S. 3.
59. Krip’yakevich I., Gnatevich B., Stefaniv Z. Istoriya Ukraïnskogo viyska (vid knyazhikh chasiv do 20-kh rokov XX st.). Lviv: Svit, 1992. 702 s.
60. Krymskaya oblast // Istoriya gorodov i sel Ukrainsoy SSR. K.: Glavnaya redaktsiya USE. 1974. T. 12. 623 s.
61. Lyudendorf E. Moi vospominaniya o voyne 1914–1918 gg. / per. s nem. A.A. Svechina. M.: Veche. 2014. 756 s.
62. Malinovskiy B.V. Voyennaya pomoshch Tsentralnykh derzhav Ukraine (peregovory v Breste. fevral 1918 g.) // Voprosy germanskoj istorii. Dnepropetrovsk: RIO DNU, 2006. S. 83–101.
63. Martos B. Oskilko i Bolbochan: Spogadi. Myunkhen: Vid-vo Petro Beley, 1958. 63 s.
64. Maslivets G. Pidpolkovnik. Gordienkovskiy kinni polk // Za derzhavnist. Materiali do istorii viyska Ukraïnskogo. Toronto: Ukraïnskiy voenno-istorichniy institut, 1964. S. 129–153.
65. Matvienko V.M. Do pitannya pro samoviznachennya Krimu v 1917–1918 rr. // Ukraïnskiy istorichniy zhurnal. 2002. № 5. C. 80–91.
66. Monkevich B. Slidami Novitnikh Zaporozhtsiv. Pokhid Bolbochana na Krim. Nyu-York: Nakladom T-va Zaporozhtsiv im. Polk. Petra Bolbochana v Ameritsi, 1956. 288 s.
67. Morgun M.V. Boyove zastosuvannya bronovikh chastin u dobu Tsentralnoï Radi // Visnik Natsionalnogo universitetu «Lvivska politehnika». 2010. № 670. S. 119–125.
68. Nadinskiy P.N. Ocherki po istorii Kryma. Simferopol: Krymizdat, 1957. T. 2. Krym v period Velikoy Oktyabrskoy sotsialisticheskoy revolyutsii, inostrannoy interventsii i grazhdanskoj vojny (1917–1920 gg.). 303 s.
69. Nakaz Viyskoviy ofitsii U.N.R. 8 (n.s) kvitnya 1918 r. ch. 27 (po Golovnomu shtabu) // Vidrozhennya: shchodenna bezpartiyana demokraticzna gazeta. 1918. Ch. 13. 11 kvitnya (22 bereznya). Chetver. S. 6.
70. Nakhodkin (Tarpigorev) A. Revolyutsionnaya rabota v Krymu // Revolyutsiya v Krymu. Istoricheskaya biblioteka Isparta O.K. Kryma. Simferopol: Krymizdat, 1923. Vyp. 2. S. 68–78.
71. Nakhodkin A. Polk «Respublika Tavrida» // Etikh dnei ne smolknet slava. Vospominaniya starykh bolshevikov. Simferopol: Krymizdat, 1963. S. 137–140.
72. Nimetsko-avstriyska interventsia na Ukraïni. Materiali do istorii Zhovtnevoï revolyutsii ta gromadyanskoï viyni na Ukraïni. Kharkiv: Proletar, 1933. T. 1. 236 s.
73. Obertas I.L. Komandarm Fedko. M.: Voenizdat, 1973. 168 s.
74. Petriv V.M. Viyskovo-istorichni pratsi. Spomini. K.: Poligrafkniga, 2002. 496 s.
75. Pokotilo F. Rasstrel pervogo Berdyanskogo i Nogayskogo Sovetov (24 aprelya 1918 g.) // Letopis Revo-lyutsii. Zhurnal po istorii KP(b)U i Oktyabrskoy revolyutsii na Ukraine. Kharkov: Gosudarstvennoye izdatelstvo Ukrainy, 1926. № 1 (16). S. 97–102.
76. Poplavskiy S. Evpatoriya s fevralya 1917 g. do okkupatsii nemtsev // Revolyutsiya v Krymu. Istoricheskaya biblioteka Isparta O.K. Kryma. Simferopol: Krymizdat, 1923. Vyp. 2. S. 107–113.
77. Prikaz Voenmina ot 22.04.1918 g. № 95 po Glavnomu shtabu // Derzhavniy vistnik. 1918. № 3. (21 travnya). S. 2.
78. Pritulyak P. Ekonomichniy dogovir UNR z Nemechchinoyu ta Avstro-Ugorshchinoyu 1918 r. // Ukraïnskiy istorichniy zhurnal, 1997. № 1. S. 62–72.

79. Raznyye izvestiya // Yaltinskiy golos. 1918. 18 (5) maya. Subbota. S. 2.
80. RGVIA F. 2664. Op. 1. D. 144. Prikazy po 6-mu Musulmanskomu strelkovomu polku s 1 aprelya po 28 aprelya 1918. v rossypi.
81. Rempel L.I. Krasnaya Gvardiya v Krymu. 1917–1918 gg. Simferopol: Krymgosizdat, 1930. 158 s.
82. Svodka svedeniy o poslednikh sobyitiyakh // Byulleten «Feodosiyskoy zhizni» ot 17 (30) aprelya 1918. № 262. S. 1.
83. Sergiychuk V. Etnichni mezhi i derzhavniy kordon Ukraïni. K.: PP Sergiychuk M.I., 2008. 560 s.
84. Sirchenko I.T. Vypolnyaya prikaz V.I. Lenina: (Potopleniye Chernomorskogo flota v 1918 g.). M.: Mysl, 1979. 277 s.
85. Sidak V., Ostashko T., Vronska T. Polkovnik Petro Bolbochan: tragediya ukraïnskogo derzhavnika K.: Tempora, 2009. 426 s.
86. Smirnov A.P. Komandarm Ivan Fedko. Ocherk. Simferopol: Krymizdat, 1959. 122 s.
87. Sudba Kryma // Nash golos. Organ Tsentralnogo Byuro Prof. Soyuzov g. Simferopolya. 1918. № 30 (17) aprelya. Vtornik. S. 1.
88. Tinchenko Ya. Ukraïnski zbroyni sili. berezen 1917 r. – listopad 1918 r. (organizatsiya. chiselnist. boyovi diï). K.: Tempora, 2009. 480 s.
89. Udovichenko O. Ukraïna u viyni za derzhavnist. Istoriya organizatsiï i boyovikh diy Ukrainskikh Zbroynikh Sil. 1917–1921. Vinipeg: Vidav khorunzhiy USS Dmitro Mikityuk, 1954. 176 s.
90. Ukraina i Krym (ot nashego korrespondenta). Kiyev. 4 maya 1918 g. // Krym. 1918. 10 maya.
91. Ukraïnska Tsentralna rada: Dokumenti i materiali / uporyadn. V.F. Verstyuk. K.: Naukova dumka, 1997. T. 2. 10 grudnya 1917 r. – 29 kvitnya 1918 r. 424 s.
92. Umovi miru // Nova Rada: shchodenna politichna. ekonomichna i literaturna gazeta. 1918. № 75. 14 (1) travnya. Nedilya. S. 3.
93. Khomik A. Krimskie pitannya // Vidrozhennya: shchodenna bezpartiyana demokraticzna gazeta. 1918. Ch. 23. 23 (9) kvitnya. Vivtorok. C. 1.
94. Khristyuk P. Zamitki i materiali do istoriï ukraïnskoï revolyutsiï. 1917–1920 rr. Viden: b.v.. 1921. T. 2. 204 s.; 1921. T. 3. 159 s.; 1921. T. 3. 192 s.; 1922. T. 4. 192 s.
95. Khronika // Revolyutsiya v Krymu. Istoricheskaya biblioteka Istparta O.K. Kryma. Simferopol: Krymizdat, 1927. Vyp. 1/7. S. 185–286.
96. TsAMO. F. 500. Op. 12519. D. 310. Korobka № 1731. Obzor Imperskogo arkhiva. odnositelno uchrezhde-niy i chastey deystvuyushchey armii 1914–1918 gg. Vstupleniye. predisloviye i chast I: Polevoy General-nyy shtab. glavnoye komandovaniye. armeyskiye gruppy. korpusnoye komandovaniye. zamestitel korpusnogo komandovaniya. upravleniye komendanta ukreprayona vnutri strany. s prilozheniyem informatsii o glav-nokomanduyushchikh i ober-kvartirmeystere – may 1919 g.
97. Chigidinov N.E. Kitayskiye boytsy borolis za Krym // Krymskiy komsomolets. 1957. № 24. 24 fevralya. S. 1–2.
98. Shandor S. Pervaya pobeda internatsionalnogo polka // Etikh dnei ne smolknet slava. Vospominaniya uchast-nikov grazhdanskoy voyny. M.: Gospolitizdat, 1958. 375 s.
99. Shandruk P. Sila doblesti / per. z angl. M.B. Burmistenko. K.: Vishcha shkola, 1999. 240 s. Pervoye izdaniye: Shandruk P. Arms of Valor. New York: Robert Speller and Sons Publishers, 1959. 320 s.
100. Shirokov V. Krasnaya vesna Tavridy // Krymskiye kanikuly. Simferopol: Tavriya. 1981. S. 46–55.
101. Yakimovich B.Z. Zbroyni sili Ukraïni. Naris istoriï. Lviv: In-t ukraïnoznavstva NAN Ukraïni. 1996. 360 s.
102. Dan Grecu The Austro-Hungarian Army in the Ukraine: March–November 1918 // «The POST-RIDER». The Canadian of Russian Philately. Toronto, Ontario. Canada, November 1997. №. 41. P. 75–82.
103. Das Landwehr – Infanterie – Regiment 53 im Weltkrieg. 1914–1918. Regimentsgeschichte berfabt an hand der Aften des Regiment von Otto Koch. [Kettwig] [u.a.], [Flothmann], 1928. 93 s.
104. Das Landwehr-Infanterie-Regiment 55 im Weltkrieg 1914–1918: Bearbeiter: Josef van Bebber, leutenant der Res. Im L.I.R. 55. [Kettwig] [u.a.], [Karl Flothmann], 1936. 210 s.
105. Der Europäische Krieg in aktenmäßiger Darstellung. Achter Band, zweite Kälfte April–Juni 1918. Deutscher Geschichtskalender Sachlich geordnete Zusammenstellung der wichtigsten Vorgänge im In-und Ausland Be-gründet von Karl Wippermann Herausgeber: vr. Friedrich Purlitz Vierunddreißigfler Jahrgang I. Band, 2. Kälste April–Juni 1918. Verlag von Felix Meiner in Leipzig, 1926. S. V–VII, 516–1320.
106. Der Weltkrieg 1914 bis 1918. Im Auftrage des Oberkommandos des Heeres bearbeitet und herausgegeben von der Kriegsgeschichtlichen Forschungsanstalt des Heeres. Die militärischen Operationen zu Lande Dreizehnter Band. Die Kriegführung im Sommer und Herbst 1917. Die Ereignisse außerhalb der Westfront bis November 1918. Berlin im Jahre, 1942. XVI, 483 s.
107. Erickson Edward J. Ordered to die: a history of the Ottoman Army in the First World War. Foreword by Gen-eral Huseyin Kivrikoglu. Westport, CT: Greenwood Press, 2001. 266 p.
108. Erinnerungsbätter aus der Geschichte des Füsilier-Regiments Generalfeldmarschall Prinz Albrecht von Preußen (Hann.) Nr. 73 während des Weltkrieges 1914–1918. Nach den amtlichen Kriegstagebüchern bearbeitet im Auftrag des Füsilier-Bundes 73 von Dr. Max v. Szrzepanski, kgl. Preuß. Oberstleutenant a. D. Oldenburg i. D. and Berlin: Gerhard Stalling, 1923. 174 s.
109. Feldpost: wöchentliches Nachrichtenblatt für die Feldtruppen; Mannschaftsausgabe des Deutschen Offizierblat-tes. 1918. № 17. 28 April. S. 258–267.
110. Gunter Wegner. Stellenbesetzung der deutschen Heere 1815–1939 Band I. Die höheren Kommandostellen 1815–1939. Osnabrück: Biblio Verlag Osnabruck, 1990. 726 s.

111. Healy Joseph Central Europe in flux: Germany, Poland and Ukraine, 1918–1922. Glasgow: University of Glasgow. 2003. 248 p.
112. Lieb P. Suppressing insurgencies in comparison: the Germans in the Ukraine, 1918, and the British in Mesopotamia, 1920 // British Ways of Counter-insurgency: A Historical Perspective Hardcover / ed. Matthew Hughes. London–New York: Routledge, 2013. P. 51–72.
113. Medrzecki Włodzimierz Bayerische Truppenteile in der Ukraine im Jahr 1918 // Bayern und Osteuropa. Aus der Geschichte der Beziehungen Bayerns, Frankens und Schwabens mit Rußland, der Ukraine und Weißrußland. Herausgegeben von Hermann Beyer-Thoma. (Veröffentlichungen des Osteuropa-Institutes München: Reihe Geschichte. Band 66). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2000. S. 441–460.
114. Nachrichtenblatt vom: für die Kameraden im Kampf zwischen Somme u. Oise aus der «Stafette in Champagne und Argonnen». Druckerei d. 3. Armee. 1918. № 26. 24 April. 2 s.

Сокращения.

ГАРК –	Государственный Архив Республики Крым
ГАРФ –	Государственный Архив Российской Федерации
РГВИА –	Российский Военно-Исторический Архив
СНК –	Совет Народных Комиссаров
ЧФ –	Черноморский Флот
УНР –	Украинская Народная Республика
ВМВШ –	Всероссийское Мусульманское Военное Шуро (Совет)

Abbreviations.

GARK –	Gosudarstvennyy Arkhiv Respubliki Krym
GARF –	Gosudarstvennyy Arkhiv Rossiyskoy Federatsii
RGVIA –	Rossiyskiy Voenno-Istoricheskiy Arkhiv
SNK –	Sovet Narodnykh Komissarov
ChF –	Chernomorskiy Flot
UNR –	Ukrainskaya Narodnaya Respublika
VMVSh –	Vserossiyskoye Musulmanskoye Voennoye Shuro (Sovet)

Бутовский А. Ю. К некоторым недоуменным вопросам захвата германскими войсками Крыма в апреле 1918г. и участию в этих операциях Крымской группы (Запорожской дивизии) Войск УНР / Бутовский А. Ю. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия Б : Новая и Новейшая история. – 2018. – № XXIV (XI). – С. 24–47.

Butovsky A. Y. To some puzzling questions of the seizure of the Crimea by the German troops in April 1918 and participation of the Crimean Group (Zaporozhye Division) of the UPR troops in these operations / Butovsky A. Y. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series B : Modern and Contemporary History. – 2018. – № XXIV (XI). – P. 24–47.

ОБ АВТОРЕ

БУТОВСКИЙ
Александр Юрьевич

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры правовых дисциплин Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого
E-mail: bytovskiyalex@mail.ru

BUTOVSKY
Alexander Yuryevich

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of Legal Disciplines, Tolstoy Tula State Pedagogical University.
E-mail: bytovskiyalex@mail.ru